

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Quantifying Skill and Contributor Risk in Software Projects: A Knowledge Unit-Based
Analysis

Πτυχιακή Εργασία

του

Τσένκο Φλοριάν

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2025

Quantifying Skill and Contributor Risk in Software Projects: A Knowledge Unit-Based Analysis

Τσένκο Φλοριάν

Προπτυχιακός φοιτητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας

Πτυχιακή εργασία

που υποβλήθηκε για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων της
BSc στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Επιβλέπων Καθηγητής

Αμπατζόγλου Απόστολος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή στις 04/07/2025

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου Απόστολος Αμπατζόγλου Στυλιανός Ξυνόγαλος

.....

.....

.....

Φλοριάν Τσένκο

.....

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει το κρίσιμο πρόβλημα της ποσοτικής εκτίμησης του κινδύνου που απορρέει από τη συγκέντρωση τεχνικής γνώσης σε περιορισμένο αριθμό προγραμματιστών, σε έργα ανάπτυξης λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μια καινοτόμα μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων μέσω ανάλυσης του πηγαίου κώδικα με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Κεντρική έννοια της μελέτης αποτελεί η χρήση των Μονάδων Γνώσης (Knowledge Units - KUs), δηλαδή συνεκτικών συνόλων τεχνολογικών γνώσεων εντός του κώδικα, με εφαρμογή σε έργα Java.

Η εργασία επεκτείνει υφιστάμενη υποδομή ανίχνευσης KUs και εισάγει δύο νέες μετρικές κινδύνου: τον δείκτη KU Risk, ο οποίος αξιολογεί τον οργανωσιακό κίνδυνο που προκύπτει από τη συγκέντρωση κρίσιμων τεχνολογιών σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, και τον δείκτη Employee Risk, που αποτιμά τον κίνδυνο απώλειας τεχνογνωσίας λόγω ενδεχόμενης αποχώρησης προγραμματιστών υψηλής εξειδίκευσης. Οι μετρικές αυτές εφαρμόστηκαν σε έργα ανοιχτού κώδικα των οργανισμών Apache και Eclipse, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα από commits και συσχετίζοντας τις KUs με τους αντίστοιχους συνεισφέροντες.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό εργαλείο οπτικοποίησης, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση των δεικτών κινδύνου σε επίπεδο έργου, ομάδας ή οργανισμού. Η εργασία προσφέρει ένα ουσιαστικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη βιομηχανία λογισμικού, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, στον έγκαιρο εντοπισμό τεχνολογικών εξαρτήσεων και στη στρατηγική πρόληψη απώλειας κρίσιμης γνώσης. Τέλος, ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση μεταξύ θεωρητικής έρευνας και πρακτικών εφαρμογών στον τομέα της διαχείρισης δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας.

Λέξεις – κλειδιά:

- Ανάλυση πηγαίου κώδικα
- Μονάδες Γνώσης
- Μηχανική Μάθηση
- Κίνδυνος Δεξιοτήτων
- Κίνδυνος Εργαζομένων
- Java
- Προγραμματιστικές Δεξιότητες
- Διαχείριση Τεχνικής Γνώσης

Abstract

This thesis examines the critical problem of quantifying the risk arising from the concentration of technical knowledge in a limited number of programmers in software development projects. In this context, an innovative methodology is proposed to identify and evaluate skills through source code analysis using machine learning techniques. The central concept of the study is the use of Knowledge Units (KUs), i.e. coherent sets of technological knowledge within the code, with application to Java projects.

The paper extends existing KUs detection infrastructure and introduces two new risk metrics: the KU Risk index, which assesses the organizational risk resulting from the concentration of critical technologies in a limited number of individuals, and the Employee Risk index, which assesses the risk of losing expertise due to the potential departure of highly skilled developers. These metrics were applied to open source projects of the Apache and Eclipse organizations, leveraging historical data from commits and correlating KUs with their respective contributors.

At the same time, an interactive visualisation tool was developed, which allows the monitoring of risk indicators at project, team or organisation level. The work provides an essential decision support tool for the software industry, contributing to the optimisation of human resource management, the early identification of technological dependencies and the strategic prevention of critical knowledge loss. Finally, it substantially strengthens the link between theoretical research and practical applications in the field of skills and know-how management.

Keywords:

- Source code analysis
- Knowledge Units (KUs).
- Machine Learning (MSLs)
- Skill Risk (KU Risk)
- Employee Risk
- Java
- Programming Skills
- Technical Knowledge Management

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον επιβλέποντα καθηγητή μου, Απόστολο Αμπατζόγλου, για την πολύτιμη καθοδήγηση, την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας. Η αφοσίωσή του, η επιστημονική του κατάρτιση και το ειλικρινές του ενδιαφέρον αποτέλεσαν όχι μόνο σημαντικό στήριγμα, αλλά και πηγή έμπνευσης που ενίσχυσε το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το αντικείμενο της μελέτης.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω στην Ελισάβετ Περσεφόνη Κανίδου, μέλος της ερευνητικής ομάδας του κ. Αμπατζόγλου, για τη σημαντική συμβολή της κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η καθοδήγηση, η διαρκής διαθεσιμότητά της και η συνέπειά της ήταν καθοριστικές για την πρόοδο και την ποιότητα της εργασίας.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου στη Βαΐα Σαμώλη, η οποία στάθηκε δίπλα μου όποτε τη χρειάστηκα. Ουσιαστικά, η πτυχιακή αυτή εργασία ήταν μια κοινή προσπάθεια, παρότι το τελικό παραδοτέο χωρίστηκε, όλη η πορεία μέχρι την ολοκλήρωσή του υπήρξε απόλυτα συνεργατική και ισότιμη. Η συνεισφορά της και η αλληλο στήριξή μας αποτέλεσαν θεμέλιο αυτής της επιτυχημένης διαδρομής.

Τέλος, ένα βαθύ ευχαριστώ στην οικογένειά μου για την αδιάκοπη και ανιδιοτελή στήριξή της τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Η παρουσία και η πίστη τους σε εμένα αποτέλεσαν στήριγμα και δύναμη σε κάθε στάδιο αυτής της πορείας.

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή.....	1
1.1	Το πρόβλημα της διαχείρισης δεξιοτήτων.....	1
1.2	Η ανάγκη εντοπισμού δεξιοτήτων και ρίσκου.....	1
1.3	Συνεισφορά της παρούσας εργασίας.....	2
1.4	Δομή της πτυχιακής εργασίας.....	4
2	Σχετική Έρευνα.....	5
2.1	Ανίχνευση Δεξιοτήτων σε Πηγαίο Κώδικα (KU - Based Skill Mining).....	5
2.2	Περιορισμοί Παραδοσιακών Μεθόδων και η Υπεροχή των Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης.....	6
2.2.1	Μειονεκτήματα Στατικής Ανάλυσης.....	7
2.2.2	Πλεονεκτήματα της ML και των LLMs.....	7
2.3	Απώλεια Γνώσης και Τύποι Κινδύνων σε Ομάδες Ανάπτυξης Λογισμικού.....	7
2.3.1	Απώλεια Γνώσης (Knowledge Loss).....	8
2.3.2	Κίνδυνος Δεξιοτήτων (Skill Risk) και Κίνδυνος Εργαζομένων (Employee Risk). 9	
3	Μεθοδολογία.....	11
3.1	Υφιστάμενη Υποδομή - Εργαλείο Εντοπισμού Γνώσης (KU Detection).....	11
3.2	Σύνδεση Εργαλείου με Βάση Δεδομένων.....	12
3.3	Ανάλυση Συνεισφορών σε Έργα Ανοιχτού Κώδικα.....	13
3.3.1	Επιλογή Έργων.....	13
3.3.2	Ανάλυση Ιστορικού Commits.....	14
3.4	Ανάπτυξη Δεικτών Κινδύνου (KU και Employee Risk).....	14
3.4.1	Ορισμός της Μετρικής Κινδύνου Μονάδας Γνώσης (KU Risk).....	15
3.4.2	Ορισμός της Μετρικής Κινδύνου Εργαζομένου (Employee Risk).....	17
3.4.3	Παράδειγμα υπολογισμού KU Risk και Employee Risk.....	21
3.5	Υποστηρικτικά Τεχνικά Εργαλεία.....	22
4	Το Εργαλείο Risk Visualization.....	23
4.1	Back-end.....	23
4.2	Front-end.....	24
4.3	Βασική λειτουργικότητα της αρχικής έκδοσης.....	24
4.4	Επέκταση Εργαλείου και Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων.....	26
4.4.1	Σύνδεση Εργαλείου με Βάση Δεδομένων.....	26
4.4.2	Βελτιώσεις στη Διεπαφή Χρήστη.....	29
4.4.3	Επιλογή Αντιπροσωπευτικής Χρονικής Περιόδου για την Ανάλυση.....	31
4.5	Ανάλυση Κινδύνου Μονάδων Γνώσης και Εργαζομένων.....	34
4.5.1	Υπολογισμός και Παρουσίαση Δείκτη KU Risk.....	34

4.5.2	Υπολογισμός και Παρουσίαση Δείκτη Employee Risk	37
5	Μελέτη Περίπτωσης	41
5.1	Ανάλυση κατανομής των Knowledge Units - KUs.....	41
5.1.1	Σύγκριση ανά Οργανισμό	42
5.2	Αναγνώριση περιορισμών και Κίνητρο για Βελτίωση.....	44
5.3	Εφαρμογή Μεθόδων Εκτίμησης Κινδύνου σε Έργα Λογισμικού	45
6	Επιπτώσεις για τη Βιομηχανία και την Ερευνα.....	47
6.1	Πρακτικές Εφαρμογές: Προσλήψεις, Εκπαίδευση και Διαχείριση Κρίσιμης Γνώσης	47
6.2	Συμβολή στην Επιστημονική Έρευνα	48
7	Περιορισμοί και Απειλές Εγκυρότητας.....	49
7.1	Περιορισμοί λόγω Χρήσης LLM στη Δημιουργία Εκπαιδευτικών Δεδομένων.....	49
7.2	Βασικές Υποθέσεις.....	49
7.3	Ακρίβεια Ανίχνευσης KU	49
7.4	Περιορισμοί Θεματικής και Γλωσσικής Κάλυψης του Μοντέλου	49
8	Μελλοντικές Επεκτάσεις.....	50
8.1	Επέκταση σε Άλλες Γλώσσες Προγραμματισμού	50
8.2	Προσαρμογή σε Ιδιωτικά Αποθετήρια Κώδικα (Private Repositories)	50
8.3	Σύνδεση με Πλατφόρμες Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και Συστήματα Εκπαίδευσης... ..	50
9	Συμπεράσματα	51
10	Βιβλιογραφία	52
11	Παράρτημα Α	57
12	Παράρτημα Β - Λεξιλόγιο Όρων.....	62

Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 3-1 Αρχιτεκτονική μοντέλου CodeBERT[4].....	12
Εικόνα 4-1 Οθόνη εργαλείου Εξαγωγής Δεξιοτήτων: Αρχική κατάσταση	25
Εικόνα 4-2 Οθόνη εργαλείου Εξαγωγής Δεξιοτήτων: Ενδιάμεση Κατάσταση	25
Εικόνα 4-3 Οθόνη εργαλείου Εξαγωγής Δεξιοτήτων: Τελική κατάσταση	26
Εικόνα 4-4 Το κουμπί Add Repository	27
Εικόνα 4-5 Η φόρμα προσθήκης του αποθετηρίου	27
Εικόνα 4-6 Πρόσβαση στο αποθετήριο μέσω του πρώτου συμβόλου.....	28
Εικόνα 4-7 Η διεπαφή επεξεργασίας των στοιχείων του αποθετηρίου	28
Εικόνα 4-8 Κώδικας υλοποίησης ασύγχρονης μεθόδου <code>handleViewOrganizationSkills</code>	30
Εικόνα 4-9 Οπτικοποίηση δεξιοτήτων ανά οργανισμό μέσω bar chart	31
Εικόνα 4-10 Νέος κώδικας εξαγωγής των commits	32
Εικόνα 4-11 Συνάρτηση υπολογισμού ρίσκου	34
Εικόνα 4-12 Κώδικας υλοποίησης ασύγχρονης μεθόδου <code>risk</code>	35
Εικόνα 4-13 Οπτική παρουσίαση κινδύνων KU στο UI.....	37
Εικόνα 4-14 Κώδικας ασύγχρονης μεθόδου <code>employeeRisk</code>	38
Εικόνα 4-15 Οπτική παρουσίαση κινδύνων Employee στο UI.....	40
Εικόνα 5-1 Λίστα Αναλυθέντων Έργων ανά Οργανισμό	41
Εικόνα 5-2 Κατανομή των KUs σε 52 έργα.....	42
Εικόνα 5-3 Σύγκριση Αρχείων ανά KU: Apache vs Eclipse.....	43

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 2-1 Σύγκριση μεθόδων εξαγωγής δεξιοτήτων.....	6
Πίνακας 2-2 Παράγοντες και Επιπτώσεις της Απώλειας Γνώσης σε Ομάδες Λογισμικού.....	9
Πίνακας 3-1 Παράδειγμα Υπολογισμού KU Risk.....	21
Πίνακας 3-2 Παράδειγμα Υπολογισμού Employee Risk.....	21
Πίνακας 3-3 Υποστηρικτικά Τεχνικά Εργαλεία.....	22
Πίνακας 5-1 Πίνακας υπολογισμού Employee Risk.....	45
Πίνακας 5-2 Πίνακας υπολογισμού KU Risk.....	46
Πίνακας 11-1 Μονάδες Γνώσης (KUs) και οι αντίστοιχες Βασικές Ικανότητες (KCs)[4].....	57

1 Εισαγωγή

Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών παρουσιάζει έντονη και συνεχή εξέλιξη, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού. Οι ταχύτερες τεχνολογικές μεταβολές απαιτούν συνεχή αναπροσαρμογή του συνόλου των απαιτούμενων δεξιοτήτων, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Η ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης της τεχνογνωσίας δεν αποτελεί μόνο ατομική επιδίωξη των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και στρατηγική πρόκληση για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η ανεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού καθίσταται όλο και πιο δύσκολη [1].

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η σημασία ανάπτυξης μεθόδων και εργαλείων που να επιτρέπουν την αποτύπωση και αξιολόγηση τεχνικών γνώσεων με αντικειμενικό, επεκτάσιμο και τεχνολογικά συμβατό τρόπο.

1.1 Το πρόβλημα της διαχείρισης δεξιοτήτων

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης των ικανοτήτων των επαγγελματιών λογισμικού, όπως οι αυτοαναφορές, οι αξιολογήσεις από το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι συνεντεύξεις, παρότι παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα, εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των αποτελεσμάτων τους [2, pp. 1-2]. Τέτοιου είδους μέθοδοι επικεντρώνονται κυρίως σε γενικές δεξιότητες ή προηγούμενες εμπειρίες, παραλείποντας συχνά πιο εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις, όπως συγκεκριμένες Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών - APIs (βλ. όρο 1) ή βιβλιοθήκες. Επιπλέον, δεδομένης της συνεχούς ενασχόλησης των προγραμματιστών με πληθώρα τεχνολογιών καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, καθίσταται αναγκαία η χρήση πιο αντικειμενικών, ακριβών και επεκτάσιμων τεχνικών αξιολόγησης. Σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως η αναπαράσταση της τεχνογνωσίας μέσω ενσωμάτωσης προγραμματιστών (developer embeddings), παρέχουν πιο ακριβή και αξιόπιστη εικόνα της εξειδίκευσης, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών μεθόδων [2, p. 4].

1.2 Η ανάγκη εντοπισμού δεξιοτήτων και ρίσκου

Η αποτίμηση τεχνικών δεξιοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας για οργανισμούς που εξαρτώνται από την ανάπτυξη λογισμικού. Καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται και οι απαιτήσεις των έργων αλλάζουν, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας δομημένος και δυναμικός τρόπος αποτύπωσης της απαραίτητης γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια των Μονάδων Γνώσης (Knowledge Units - KUs βλ. όρο 2) προσφέρει μια πιο ρεαλιστική και λεπτομερή αναπαράσταση δεξιοτήτων.

- Μια KU είναι «ένα συγκροτημένο σύνολο βασικών ικανοτήτων που παρέχονται από ένα ή περισσότερα δομικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού» [3].

Η προσέγγιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα απομόνωσης και καταγραφής τέτοιων μονάδων γνώσης ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένων αλλαγών στον κώδικα (commits βλ. όρο 3) με προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. Η χρήση αυτής της μεθόδου συνεπάγεται επίσης στη χρήση διαδραστικών εργαλείων ανάλυσης που επιτρέπουν την εξερεύνηση και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, γεγονός που βοηθά στη δημιουργία ενός αντικειμενικού προφίλ δεξιοτήτων σε επίπεδο οργανισμού ή ομάδας. Ωστόσο, αν και απαντά στο ερώτημα ποιος γνωρίζει τι, δεν απαντά στο εξίσου σημαντικό ερώτημα πόσο κινδυνεύει ένας οργανισμός όταν λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν κρίσιμες τεχνολογίες.

Η μελέτη που ακολουθεί εισάγει δύο νέες μετρικές:

- τον δείκτη KU Risk, ο οποίος εντοπίζει κρίσιμες τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζονται από λίγους προγραμματιστές,
- και τον δείκτη Employee Risk, που αποτιμά τον οργανωσιακό κίνδυνο από την ενδεχόμενη αποχώρηση προγραμματιστών με υψηλή εξειδίκευση.

1.3 Συνεισφορά της παρούσας εργασίας

Η εργασία βασίζεται σε υφιστάμενη μεθοδολογία εντοπισμού Knowledge Units από αρχεία πηγαίου κώδικα μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης [4]. Επεκτείνει σημαντικά την προηγούμενη υλοποίηση, εστιάζοντας όχι μόνο στον εντοπισμό των δεξιοτήτων, αλλά στην αποτίμηση του κινδύνου που προκύπτει όταν η απαιτούμενη τεχνογνωσία είναι συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό προγραμματιστών, και στην αποτίμηση των επιπτώσεων από την ενδεχόμενη αποχώρηση εργαζομένων που κατέχουν σημαντική τεχνογνωσία.

Οι βασικές συνεισφορές της παρούσας μελέτης συνοψίζονται ως εξής:

- Ενσωμάτωση σύνδεσης με σχεσιακή βάση δεδομένων, επιτρέποντας αποθήκευση και παρακολούθηση της γνώσης και των κινδύνων σε βάθος χρόνου.
- Εφαρμογή της υπάρχουσας μεθοδολογίας σε ένα νέο, ευρύ σύνολο 52 έργων ανοιχτού κώδικα, εκ των οποίων τα μισά ανήκουν στον οργανισμό Eclipse και τα υπόλοιπα στον οργανισμό Apache με στόχο την ποσοτική εκτίμηση τεχνογνωσίας και την αποτύπωση ρίσκου.
- Τροποποίηση του κώδικα στο back-end (βλ. όρο 4), ώστε για κάθε μήνα που αναλύεται, να επιλέγονται μόνο οι πρώτες επτά ημέρες με commits, μειώνοντας έτσι τον θόρυβο από μη αντιπροσωπευτικές συνεισφορές. Με αυτήν την αλλαγή, ο εργοδότης θα μπορεί πλέον να διαπιστώνει σε βάθος χρόνου πόσο έχει βελτιωθεί ή όχι ο προγραμματιστής, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

- Ανάπτυξη μιας νέας μετρικής «KU Risk», η οποία υπολογίζει τον κίνδυνο για κάθε KU ξεχωριστά, με βάση δύο παράγοντες:
 - Το ποσοστό εμφάνισής του στον κώδικα του έργου
 - Τον αριθμό των προγραμματιστών που φαίνεται να το κατέχουν

Η μετρική αυτή στοχεύει στον εντοπισμό κρίσιμων τεχνολογιών που υποστηρίζονται από περιορισμένο αριθμό ατόμων, αυξάνοντας έτσι την ευπάθεια του οργανισμού σε πιθανές αποχωρήσεις.

- Ανάπτυξη μιας νέας μετρικής «Employee Risk», η οποία υπολογίζει την επικινδυνότητα ενός προγραμματιστή για τον οργανισμό, με βάση δύο παράγοντες:
 - Τον αριθμό των Knowledge Units - KUs που κατέχει και στις οποίες συνεισφέρει σημαντικά,
 - Τον αντίκτυπο που θα είχε η υποθετική αποχώρησή του στον συνολικό κίνδυνο των εν λόγω KUs

Η μετρική αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό προγραμματιστών των οποίων η αποχώρηση θα αύξανε σημαντικά το ρίσκο απώλειας γνώσης για τον οργανισμό, διευκολύνοντας τη λήψη στοχευμένων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου.

- Επέκταση του υπάρχοντος εργαλείου οπτικοποίησης - front-end (βλ. όρο 4) με νέες λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν και να ερμηνεύουν το KU Risk και το Employee Risk ανά έργο ή οργανισμό, μέσω διαδραστικών γραφημάτων και πινάκων.

Η εργασία φιλοδοξεί να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, προσφέροντας ένα εργαλείο που βοηθά οργανισμούς να εντοπίζουν εγκαίρως τεχνολογικές εξαρτήσεις και κρίσιμες γνώσεις (KU Risk), καθώς και να αξιολογούν την επικινδυνότητα της αποχώρησης προγραμματιστών (Employee Risk). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να προγραμματίσουν ανάλογες παρεμβάσεις (π.χ. εκπαιδευτικά προγράμματα, ανακατανομή πόρων ή προσλήψεις) για να ενισχύσουν την βιωσιμότητα του οργανισμού.

1.4 Δομή της πτυχιακής εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία οργανώνεται σε εννέα κεφάλαια:

- **Κεφάλαιο 2 - Σχετική Έρευνα:** Παρουσιάζονται προηγούμενες μελέτες και μεθοδολογίες σχετικές με τον εντοπισμό δεξιοτήτων από πηγαίο κώδικα, τη χρήση της μηχανικής μάθησης στον χώρο της ανάλυσης λογισμικού, και το πρόβλημα της απώλειας γνώσης σε ομάδες ανάπτυξης. Τέλος εισάγονται δύο νέες έννοιες αυτή του Κινδύνου Δεξιοτήτων (Skill Risk) και του Κινδύνου των Εργαζομένων (Employee Risk) με τις οποίες ασχολείται η συγκεκριμένη εργασία.
- **Κεφάλαιο 3 - Μεθοδολογία:** Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επέκταση του εργαλείου.
- **Κεφάλαιο 4 - Το Εργαλείο Οπτικοποίησης:** Παρουσιάζεται το διαδραστικό εργαλείο οπτικοποίησης, οι νέες δυνατότητες που προστέθηκαν, καθώς και τα δεδομένα που εμφανίζονται στους χρήστες.
- **Κεφάλαιο 5 - Μελέτη Περίπτωσης:** Αναλύονται παραδείγματα ανάλυσης τόσο της υπάρχουσας υλοποίησης όσο και της χρήσης του ρίσκου των KUs και των Εργαζομένων σε συγκεκριμένα έργα, εντοπίζοντας ευάλωτα σημεία και αξιολογώντας τη μεθοδολογία στην πράξη.
- **Κεφάλαιο 6 - Επιπτώσεις για τη Βιομηχανία και την Έρευνα:** Αναφέρονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του εργαλείου σε οργανισμούς. Παράλληλα, αναδεικνύεται η συμβολή του συστήματος στην επιστημονική έρευνα και τη γεφύρωση θεωρίας και πράξης.
- **Κεφάλαιο 7 - Περιορισμοί και Απειλές Εγκυρότητας:** Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι βασικοί περιορισμοί της προτεινόμενης μεθοδολογίας και οι πιθανές απειλές για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
- **Κεφάλαιο 8 - Μελλοντικές Επεκτάσεις:** Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται προτεινόμενες επεκτάσεις της μεθοδολογίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της.
- **Κεφάλαιο 9 - Συμπεράσματα:** Παρατίθενται τα βασικά ευρήματα και τα οφέλη της παρούσας μελέτης.
- **Παραρτήματα:** Περιλαμβάνουν τεχνικές λεπτομέρειες και λεξιλόγιο όρων.

2 Σχετική Έρευνα

2.1 Ανίχνευση Δεξιοτήτων σε Πηγαίο Κώδικα (KU - Based Skill Mining)

Η προσπάθεια αποτύπωσης των γνώσεων ενός προγραμματιστή από αποθετήρια κώδικα έχει μετατραπεί σε τομέα με διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον [5]. Οι μελέτες, αντί να βασίζονται σε δηλωμένες δεξιότητες (όπως σε βιογραφικά ή προφίλ) προσανατολίζονται κυρίως στην εξέταση των πραγματικών αλλαγών στον πηγαίο κώδικα που αποτελεί έναν πιο αξιόπιστο δείκτη τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη των δεξιοτήτων των προγραμματιστών μέσα από το έργο τους έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων και εργαλείων.

Οι συμβατικές προσεγγίσεις βασίστηκαν στην ανάλυση της δραστηριότητας των commits και στην αντιστοίχιση βασικών όρων. Όπως παρατηρείται το εργαλείο CV-Explorer των Greene και Fischer [6], αντλεί δεξιότητες από το GitHub (βλ. όρο 5) με βάση λέξεις-κλειδιά και αλλαγές αρχείων. Ωστόσο, αυτές οι προσεγγίσεις έχουν περιορισμούς όσον αφορά την ακρίβεια και την κατανόηση του πλαισίου των αλλαγών.

Για την υπέρβαση αυτών των περιορισμών, πιο πρόσφατα αναπτύχθηκαν μέθοδοι όπως η XTic [7]. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποίησαν γλώσσα ειδικού τομέα (Domain Specific Language - DSL βλ. όρο 6) για την εξαγωγή δεξιοτήτων από τον πηγαίο κώδικα. Άλλες προσεγγίσεις, όπως των Constantinou και Karitsaki [8], βασίστηκαν σε μέτρα δραστηριότητας από commits του GitHub, καθώς και στη σύγκριση δεδομένων μεταξύ πλατφορμών (π.χ. Stack Overflow). Αν και οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες στη δημιουργία προφίλ, δυσκολεύονται να ανιχνεύσουν βαθύτερη γνώση, ειδικά όταν αυτή είναι κωδικοποιημένη σε συγκεκριμένα αρχεία ή τεχνικά μοτίβα.

Η πτυχιακή εργασία «Battling the Skills Gap» [4] αξιοποίησε την έννοια των Μονάδων Γνώσης (Knowledge Units - KUs), δηλαδή των συνεκτικών συλλογών δεξιοτήτων που παρουσιάζονται από τα δομικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού. Με τη βοήθεια ενός συνόλου δυαδικών ταξινομητών, νευρωνικών δικτύων και του προεκπαιδευμένου μοντέλου CodeBERT (βλ. όρο 7), κατέστη δυνατή η ανίχνευση KUs σε commits του GitHub. Το σύστημα εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ChatGPT.

Η σύγκριση των παραπάνω μεθόδων αποτυπώνεται συνοπτικά στον Πίνακα 2-1.

Πίνακας 2-1 Σύγκριση μεθόδων εξαγωγής δεξιοτήτων

Μέθοδος	Περιγραφή	Πλεονεκτήματα	Περιορισμοί
CV-Explorer	Εξάγει δεξιότητες από GitHub μέσω keyword matching	Γρήγορη και ευανάγνωστη	Χαμηλή ακρίβεια, περιορισμένο εύρος
XTic	DSL + clustering από source code	Ανάλυση βάθους, αυτόματη κατάταξη εμπειρίας	Απαιτεί ρύθμιση για κάθε project
Commit-based Profiling	Ανάλυση δραστηριότητας και συνέχειας commits	Χρήσιμο για timeline ανάπτυξης	Δεν απομονώνει συγκεκριμένες τεχνολογίες
KU Detection (CodeBERT)	ML ανάλυση αρχείων για εντοπισμό τεχνολογικών patterns	Υψηλή ακρίβεια, επεκτάσιμο	Απαιτεί εκπαίδευση μοντέλων, datasets

Οι τρεις πρώτες μέθοδοι αδυνατούν να προσφέρουν λεπτομερή χαρτογράφηση γνώσεων και συνεισφορών σε επίπεδο ατόμου και τεχνολογίας. Αντίθετα, η KU Detection επιτρέπει την ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών σε επίπεδο commit, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα της τεχνογνωσίας.

2.2 Περιορισμοί Παραδοσιακών Μεθόδων και η Υπεροχή των Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης

Η αναγνώριση τεχνικών δεξιοτήτων προγραμματιστών, που εξάγονται από τον πηγαίο κώδικα είναι ένα πεδίο το οποίο έχει επωφεληθεί αρκετά από την πρόοδο της μηχανικής μάθησης. Σε αντιδιαστολή με τη δημιουργία ελέγχων βασισμένων σε κανόνες ή ευρετικές μεθόδους, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης είναι ικανά να μαθαίνουν μοτίβα στα δεδομένα και να εξάγουν αφηρημένες έννοιες της τεχνολογίας. Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν τους περιορισμούς της στατικής ανάλυσης παλαιάς γενιάς, καθώς και το τι έχουν να προσφέρουν νεότερα μοντέλα, όπως τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models - LLMs βλ. όρο 8), όσον αφορά την ανακάλυψη Μονάδων Γνώσης (KUs) και την κατανόηση του πηγαίου κώδικα.

2.2.1 Μειονεκτήματα Στατικής Ανάλυσης

Η στατική ανάλυση κώδικα παρέχει υψηλή ακρίβεια στον εντοπισμό συντακτικών στοιχείων όπως επαναλήψεις ή τελεστές. Ωστόσο, η αποδοτικότητά της μειώνεται σημαντικά όταν αντιμετωπίζει πιο σύνθετα μοτίβα, APIs ή frameworks (βλ. όρο 9). Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες επεκτασιμότητας και διαχείρισης, καθώς η δημιουργία και συντήρηση ενός εξαντλητικού συνόλου κανόνων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και συνεχή προσπάθεια. Επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι βιβλιοθήκες και τα εργαλεία επιβάλλει συχνές ενημερώσεις των κανόνων στατικής ανάλυσης, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας [9].

2.2.2 Πλεονεκτήματα της ML και των LLMs

Η χρησιμοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης, όπως το CodeBERT επιτρέπει την αυτόματη εξαγωγή γνώσεων από πραγματικά δεδομένα κώδικα χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένων κανόνων. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να εντοπίσουν Knowledge Units σε αρχεία κώδικα με βάση το περιεχόμενο και τη δομή, μαθαίνοντας συντακτικά και σημασιολογικά μοτίβα [10].

Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το Codex της OpenAI, έχουν επιδείξει αξιόλογες επιδόσεις σε εργασίες κατανόησης και σύνθεσης κώδικα. Στην εργασία «Evaluating Large Language Models Trained on Code» [11], το μοντέλο αξιολογήθηκε με το HumanEval, ένα σύνολο προβλημάτων προγραμματισμού σχεδιασμένο για τη μέτρηση της λειτουργικής ορθότητας παραγόμενου κώδικα. Το Codex πέτυχε υψηλό ποσοστό επιτυχίας, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να επιλύει σύνθετα προγραμματιστικά προβλήματα. Επιπλέον, υπάρχουν προηγμένα εργαλεία όπως το GPTSniffer, το οποίο βασίζεται στο CodeBERT, που έχουν αποδειχθεί πολύ ακριβή στην εύρεση τεχνολογικών τάσεων και στην ανίχνευση κώδικα που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη [12].

2.3 Απώλεια Γνώσης και Τύποι Κινδύνων σε Ομάδες Ανάπτυξης Λογισμικού

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων για την εύρεση τεχνικών γνώσεων με βάση τον πηγαίο κώδικα. Αν και οι τεχνικές αυτές επιφέρουν τεράστια πρόοδο στην καταγραφή του «ποιος ξέρει τι», δεν απαντούν όμως σε ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα: «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν κρίσιμες γνώσεις βρίσκονται στα χέρια λίγων μόνο ατόμων;». Ένα πρόβλημα που εντείνεται από τις παρατηρούμενες ελλείψεις δεξιοτήτων (skills gaps) στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού [13][14].

Η παρούσα μελέτη αρχικά επιχειρεί να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό εστιάζοντας τόσο στο φαινόμενο της απώλειας γνώσης (knowledge loss) όσο και στον Κίνδυνο Δεξιοτήτων (Skill Risk). Ο κίνδυνος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται μια ομάδα ανάπτυξης ή ένας οργανισμός όταν υπάρχει μια Knowledge Unit που:

- Είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη στον πηγαίο κώδικα ενός έργου,

- αλλά υποστηρίζεται από μικρό αριθμό προγραμματιστών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και η αποχώρηση ενός μόνο ατόμου δύναται να οδηγήσει σε σημαντικές δυσκολίες ως προς τη συντήρηση, την κατανόηση ακόμα και την επέκταση του συστήματος.

2.3.1 Απώλεια Γνώσης (Knowledge Loss)

Η απώλεια γνώσης αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού, κυρίως σε οργανισμούς όπου η γνώση είναι συνδεδεμένη με μεμονωμένα πρόσωπα και όχι ενσωματωμένη σε συγκεκριμένα συστήματα. Αυτή η γνώση ειδικά όταν είναι σιωπηρή δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί ή να μεταβιβαστεί. Απαιτεί προσωπική εμπειρία, διαισθητικότητα και εξειδικευμένη κατανόηση του συστήματος, της αρχιτεκτονικής ή ακόμη και των άτυπων διαδικασιών.

Σύμφωνα με τους Weber και συν. [15], η απώλεια γνώσης (Knowledge Loss - KL) συμβαίνει όταν σημαντική τεχνογνωσία δεν καταγράφεται ή δεν μεταδίδεται και τελικά χάνεται λόγω της αποχώρησης, της μεταφοράς ή της μη διαθεσιμότητας του ατόμου που τη διαθέτει. Η βιβλιογραφία επισημαίνει διάφορες αιτίες που μεγενθύνουν το φαινόμενο της απώλειας γνώσης, όπως:

- η έλλειψη επίσημων μηχανισμών καταγραφής και παράδοσης γεγονόσ που καθιστά δύσκολη την οπτικοποίηση και διαχείριση της κατανομής της γνώσης εντός των ομάδων [16],
- η απώλεια κινήτρων για τη μεταφορά γνώσεων από έμπειρους προγραμματιστές,
- η γεωγραφική κατανομή των ομάδων, η οποία καθιστά δύσκολη την ανταλλαγή εμπειριών,
- και η έλλειψη έμπρακτης υποστήριξης από τη διοίκηση για την ενίσχυση της οργανωσιακής μνήμης [17].

Οι επιπτώσεις της αδυναμίας διατήρησης της γνώσης (Knowledge Retention - KR) στην ομάδα ανάπτυξης είναι άμεσες και έμμεσες, όπως:

- καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση νέων μελών (long onboarding),
- αυξημένο άγχος και ανασφάλεια ως προς τον ρόλο,
- δυσκολία κατανόησης του υπάρχοντος συστήματος,
- τεχνικό χρέος (βλ. όρο 10), επανάληψη λαθών και χαμηλότερη ποιότητα του έργου [18].

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον Πίνακα 2-2.

Πίνακας 2-2 Παράγοντες και Επιπτώσεις της Απώλειας Γνώσης σε Ομάδες Λογισμικού

Παράγοντες Απώλειας Γνώσης	Επιπτώσεις στην Ομάδα Ανάπτυξης
Αποχώρηση έμπειρου προσωπικού	Αυξημένος χρόνος εκμάθησης για νέα μέλη
Έλλειψη / ανεπαρκής τεκμηρίωση & αδόμητες παραδόσεις (handover)	Δυσκολία συντήρησης, υψηλό τεχνικό χρέος, μειωμένη ποιότητα κώδικα
Κατακερματισμός γνώσης / Απόκρυψη πληροφοριών	Χαμηλή επικοινωνία, ασάφεια/άγχος ρόλου
Γεωγραφική διασπορά ομάδας / Πολυπλοκότητα συντονισμού	Περιορισμένη μεταφορά εμπειρίας
Μη επαρκής εμπλοκή/προσοχή της διοίκησης στη Διατήρηση Γνώσης (KR)	Χαμηλή αποδοτικότητα, καθυστερήσεις, μειωμένη ευελιξία

Οι Wikström και συν. [17] τονίζουν ότι η συστηματική διαχείριση και διατήρηση της γνώσης αποτελεί βάση για τη μακροχρόνια επιτυχία των έργων της πληροφορικής. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις οι οργανισμοί δεν εφαρμόζουν στρατηγικές για την αποθήκευση ή τη διάδοση της κρίσιμης τεχνογνωσίας, με αποτέλεσμα η απώλεια να γίνεται ορατή μετά την εμφάνισή της.

Το φαινόμενο της απώλειας γνώσης μπορεί να περιγραφεί ως αντιδραστικό σύμπτωμα δηλαδή, το κενό εντοπίζεται αφού το πρόβλημα έχει ήδη επιφέρει καθυστερήσεις ή σφάλματα στο έργο. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εξεταστούν προληπτικοί μηχανισμοί εντοπισμού κινδύνων, όπως αυτοί που προτείνονται στην παρούσα εργασία και περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.

2.3.2 Κίνδυνος Δεξιοτήτων (Skill Risk) και Κίνδυνος Εργαζομένων (Employee Risk)

Ο Κίνδυνος Δεξιοτήτων (Skill Risk) είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι βασικές δεξιότητες και γνώσεις συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό ατόμων σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό ανάπτυξης λογισμικού. Όπως υπογραμμίζουν οι Rashid και συν. [19], η μη ομοιόμορφη κατανομή γνώσης σε Λογισμικά ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software - OSS) αυξάνει σημαντικά τον συνολικό κίνδυνο. Στην παρούσα εργασία, ο Skill Risk ορίζεται ως ο κίνδυνος που επικεντρώνεται στις δεξιότητες και στην κατανομή τους στην ομάδα, διαφοροποιούμενος έτσι από τον Bus Factor [20]. Ο Bus Factor είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης εκτίμησης του κινδύνου από την αποχώρηση των βασικών προγραμματιστών, που προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που, αν φύγουν, μπορεί να διακόψουν την πρόοδο ενός έργου. Ωστόσο, ενώ ο Bus Factor εστιάζει στα πρόσωπα, ο Skill Risk εστιάζει στις ίδιες τις δεξιότητες ή μονάδες γνώσης και στην κατανομή τους εντός της ομάδας.

Ο Skill Risk γίνεται ιδιαίτερα έντονος σε περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού που βασίζονται σε ευέλικτες μεθόδους και συνεχείς πειραματισμούς. Όπως επισημαίνουν οι Fagerholm και συν. [21], τέτοια περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευελιξίας και ικανότητα ταχείας

λήψης αποφάσεων, ιδιότητες που εξαρτώνται από την κατανομή κρίσιμων δεξιοτήτων. Αν αυτές οι δεξιότητες παραμένουν περιορισμένες σε λίγα άτομα, ο Skill Risk αυξάνεται κατακόρυφα, απειλώντας την τεχνική συνέχεια και την ικανότητα του οργανισμού να εκτελεί κρίσιμους κύκλους μάθησης (Build-Measure-Learn).

Οι διαστάσεις του κινδύνου δεξιοτήτων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- **Ποσοτική διάσταση:** Χαμηλός αριθμός ατόμων που διαθέτουν μια δεξιότητα.
- **Κρίσιμη σημασία της δεξιότητας:** Κρίσιμη συμβολή της δεξιότητας στη συντήρηση, κατανόηση ή επέκταση του συστήματος.
- **Δυσκολία μεταβίβασης της γνώσης:** Βαθμός σιωπηρής γνώσης (tacit knowledge) και δυσκολία τεκμηρίωσης.

Οι συνέπειες του Skill Risk είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στο πλαίσιο της απώλειας γνώσης σε προηγούμενη υποενότητα. Οι κύριες επιπτώσεις περιλαμβάνουν επιχειρησιακή αστάθεια, αύξηση τεχνικού χρέους, μειωμένη οργανωτική ευελιξία και ενίσχυση του άγχους και της ανασφάλειας στην ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, ο Κίνδυνος Εργαζομένου (Employee Risk) εστιάζει στα ίδια τα άτομα που φέρουν τη γνώση. Αναφέρεται στην εξάρτηση από συγκεκριμένα άτομα με μοναδικές δεξιότητες και στην ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητά τους. Σχετίζεται στενά με τον Bus Factor, το Human Resource Risk και το Key Person Dependency [22]. Στα έργα OSS, εκδηλώνεται ως Contributor Risk, όπου λίγοι βασικοί συντελεστές (core contributors) συγκεντρώνουν την κρίσιμη γνώση [23]. Αν αυτά τα άτομα αποχωρήσουν ή δεν είναι διαθέσιμα, τα έργα κινδυνεύουν να σταματήσουν.

Παρότι οι δύο αυτοί κίνδυνοι Skill Risk και Employee Risk συχνά συνυπάρχουν, διαφέρουν στο επίκεντρό τους: ο πρώτος σχετίζεται με την κατανομή των δεξιοτήτων και των μονάδων γνώσης, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με την εξάρτηση από τα ίδια τα άτομα που φέρουν τη γνώση.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και των δύο κινδύνων, κρίσιμες είναι πρακτικές όπως η καταγραφή και μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω αναθεωρήσεων κώδικα, η τεκμηρίωση και η διασταυρούμενη κατάρτιση (cross-training), καθώς και η ενίσχυση κουλτούρας ανταλλαγής γνώσης. Η συστηματική αναγνώριση των κρίσιμων μονάδων γνώσης και των ατόμων που τις υποστηρίζουν, καθώς και η χρήση ποσοτικών μοντέλων εκτίμησης κινδύνου, συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των έργων λογισμικού.

Η παρούσα εργασία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, καθώς επιδιώκει όχι μόνο την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο δεξιοτήτων (Skill Risk) αλλά και την ανάλυση της ατομικής συμβολής κάθε προγραμματιστή στον συνολικό οργανωσιακό κίνδυνο, ενσωματώνοντας έτσι και την έννοια του Employee Risk. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κινδύνου και της βιωσιμότητας στα έργα ανάπτυξης λογισμικού.

3 Μεθοδολογία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επεκτείνει ένα ήδη υπάρχον εργαλείο εντοπισμού μονάδων γνώσης, το οποίο όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα χρησιμοποιεί μεθόδους μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό εξειδικευμένων τεχνικών ή γνώσεων από τον πηγαίο κώδικα. Στο πλαίσιο της εργασίας, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επέκταση του εργαλείου ώστε να συνδέεται με βάση δεδομένων για την αποθήκευση του ιστορικού των αναλύσεων και την παρακολούθηση της εξέλιξης των μονάδων γνώσης και των κινδύνων.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά, αναλύεται εν συντομία η ήδη υπάρχουσα δομή της μεθοδολογίας και του εργαλείου εντοπισμού μονάδων γνώσης, όπως αναπτύχθηκε στην αρχική εργασία. Έπειτα, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη σύνδεση του εργαλείου με βάση δεδομένων, καθώς και η αξιολόγηση του σε 52 έργα ανοιχτού κώδικα. Αναλύεται η τεχνική διαδικασία που εφαρμόστηκε για την επέκταση του εργαλείου περιγράφοντας την τροποποίηση της επιλογής των commits. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε η μετρική «KU Risk», η οποία υπολογίζει τον κίνδυνο για κάθε μονάδα γνώσης, συνδυάζοντας όπως προαναφέρθηκε τη συχνότητα εμφάνισής της στον πηγαίο κώδικα με τον αριθμό των μοναδικών προγραμματιστών που τη χρησιμοποιούν. Επιπλέον, προτάθηκε και υπολογίστηκε η μετρική «Employee Risk», η οποία εκφράζει τον βαθμό εξάρτησης ενός οργανισμού από συγκεκριμένους προγραμματιστές που είναι κάτοχοι σημαντικής τεχνογνωσίας. Τέλος, παρατίθενται τα τεχνικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνολογιών που υποστηρίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

3.1 Υφιστάμενη Υποδομή - Εργαλείο Εντοπισμού Γνώσης (KU Detection)

Το υπάρχον εργαλείο εντοπισμού Knowledge Units από πηγαίο κώδικα γραμμένο σε Java, είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο παλαιότερης διπλωματικής εργασίας από τον Ν. Παπαδόπουλο [4]. Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιοποιεί μεθόδους μηχανικής μάθησης, και συγκεκριμένα ένα προσαρμοσμένο γλωσσικό μοντέλο, για τον εντοπισμό εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων εντός του κώδικα.

Οι KUs ορίζονται όπως προαναφέρθηκε ως συνεκτικά σύνολα Βασικών Ικανοτήτων (Key Capabilities - KCs) τα οποία βασίζονται στα επίσημα θέματα πιστοποίησης Java της Oracle [4, p.10]. Περιλαμβάνουν τεχνολογίες και έννοιες όπως JDBC, Java Collections, Multithreading, Exception Handling, καθώς και πιο σύνθετες θεματικές όπως Java EE Services, Security και Design Patterns (βλ. όρους 11-17). Η προσέγγιση επιτρέπει τον εντοπισμό πολλαπλών KUs σε ένα αρχείο ή commit, αντιμετωπίζοντας έτσι το πρόβλημα ως πολυκατηγορικής ταξινόμησης (multi-label classification).

Η διαδικασία εκπαίδευσης βασίστηκε σε ένα ευρύ σύνολο παραδειγμάτων κώδικα Java, τα οποία δημιουργήθηκαν αρχικά με τη βοήθεια του ChatGPT και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε προεπεξεργασία δηλαδή, αφαίρεση διπλοτύπων, κενών γραμμών, αφαίρεση σχολίων και δημιουργία νέων ετικετών (labels) ώστε να υποστηρίζεται η πολυκατηγορική ταξινόμηση [4, pp. 19-21]. Το τελικό μοντέλο, βασισμένο στο CodeBERT, υποβλήθηκε σε διαδικασία τελικής ρύθμισης (fine-tuning) στο παραπάνω σύνολο δεδομένων.

Το CodeBERT είναι ένα γλωσσικό μοντέλο που βασίζεται στην αρχιτεκτονική RoBERTa και χρησιμοποιεί μόνο το encoder τμήμα ενός transformer, με 6 πανομοιότυπα layers και συνολικά 125 εκατομμύρια παραμέτρους. Αυτή η αρχιτεκτονική καθιστά το μοντέλο ιδιαίτερα κατάλληλο για κατανόηση και ανάλυση πηγαίου κώδικα, καθώς έχει εκπαιδευτεί σε πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης της Java.

Εικόνα 3-1 Αρχιτεκτονική μοντέλου CodeBERT[4]

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχικής εργασίας, το μοντέλο παρουσίασε υψηλά επίπεδα ακρίβειας (π.χ. F1- score > 0,80 για πολλές κατηγορίες KUs).

Το εργαλείο διαθέτει ένα back-end API, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή αρχείων από αποθετήρια Git, την επεξεργασία του περιεχομένου και την υλοποίηση του μοντέλου. Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί και ένα front-end εργαλείο οπτικοποίησης, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να εξετάσει ποιες KUs εντοπίζονται ανά έργο ή προγραμματιστή, να εντοπίσει τις χρονικές εξελίξεις και να αναλύσει την τεχνογνωσία σε επίπεδο οργανισμού.

Η ικανότητα του εργαλείου να εντοπίζει KUs σε επίπεδο commit και να τα συσχετίζει με συγκεκριμένους contributors υπήρξε βάση για τη μεθοδολογική επέκταση, η οποία επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και αξιολόγηση τόσο του Skill Risk όσο και του Employee Risk.

3.2 Σύνδεση Εργαλείου με Βάση Δεδομένων

Στην αρχική του έκδοση, το εργαλείο KU Detection απαιτούσε την εκ νέου ανάλυση κάθε αποθετηρίου, κάθε φορά που ο χρήστης επισκεπτόταν τη σελίδα. Αυτή η προσέγγιση προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις, δεν επέτρεπε την αξιοποίηση προηγούμενων αποτελεσμάτων και καθιστούσε αδύνατη την άμεση πρόσβαση σε ήδη αναλυμένα έργα.

Για την επίλυση αυτών των περιορισμών, η παρούσα εργασία ενσωμάτωσε σύνδεση με σχεσιακή βάση δεδομένων, επιτρέποντας τη μόνιμη αποθήκευση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των commits. Πλέον, τα αποθετήρια αναλύονται μόνο μία φορά και τα δεδομένα αποθηκεύονται οργανωμένα, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της Διεπαφής Χρήστη (UI βλ. όρο 18) χωρίς την ανάγκη επανυπολογισμού.

Η προσθήκη αυτή καθιστά το εργαλείο σαφώς πιο αποδοτικό και φιλικό προς τον χρήστη, επιτρέποντάς του να περιηγείται εύκολα σε ήδη επεξεργασμένα έργα και να συγκρίνει δεδομένα ανά οργανισμό ή χρονική περίοδο, χωρίς την ανάγκη επανεκτέλεσης των αναλύσεων.

3.3 Ανάλυση Συνεισφορών σε Έργα Ανοιχτού Κώδικα

Πριν την ανάπτυξη των νέων μετρικών κινδύνου, η υπάρχουσα μεθοδολογία KU Detection εφαρμόστηκε σε ένα ευρύ σύνολο έργων λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Αυτή η στοχευμένη ανάλυση βοήθησε στην κατανόηση των προτύπων τεχνογνωσίας και υπήρξε η αφετηρία για την επόμενη φάση, δηλαδή την ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου.

3.3.1 Επιλογή Έργων

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, επιλέχθηκαν συνολικά 52 αποθετήρια ανοιχτού λογισμικού. Η επιλογή των συγκεκριμένων έργων έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνάφειας των δεδομένων για την ανάλυση.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής ήταν τα εξής:

- **Κύρια Γλώσσα Προγραμματισμού:** Προτεραιότητα δόθηκε σε έργα όπου η πλειοψηφία του πηγαίου κώδικα είναι γραμμένη σε Java. Αυτό ήταν απαραίτητο, καθώς το υπάρχον μοντέλο έχει εκπαιδευτεί και βελτιστοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάλυση κώδικα Java. Έργα με σημαντικές εξαρτήσεις ή μεγάλα τμήματα κώδικα σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ., C++, Python) εξαιρέθηκαν.
- **Υψηλή Δραστηριότητα Ανάπτυξης:** Επιλέχθηκαν αποθετήρια με μεγάλο πλήθος συνεισφορών. Ένας μεγάλος όγκος commits θεωρήθηκε ενδεικτικός της συνεχούς δραστηριότητας και εξέλιξης του έργου, παρέχοντας δεδομένα κατάλληλα για την εξαγωγή των KUs.
- **Ικανοποιητικός Αριθμός Συνεισφερόντων (Contributors):** Προτιμήθηκαν έργα με έναν ικανοποιητικό αριθμό διαφορετικών προγραμματιστών που έχουν συνεισφέρει στον κώδικα. Αυτό το κριτήριο ήταν σημαντικό για την ανάλυση της κατανομής της γνώσης και τον υπολογισμό του κινδύνου που σχετίζεται με τη συγκέντρωσή της.

Τα επιλεγμένα έργα προέρχονται από δύο ευρέως αναγνωρισμένους και δραστήριους οργανισμούς στον χώρο του ανοιχτού κώδικα, από τον οργανισμό Eclipse Foundation και τον οργανισμό Apache Software Foundation. Έργα που δεν πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, όπως αυτά με χαμηλή δραστηριότητα commits ή με πολύ μικρό αριθμό συνεισφερόντων, αποκλείστηκαν από την ανάλυση ώστε να εστιαστεί η μελέτη σε πιο αντιπροσωπευτικά και δυναμικά περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού. Η τελική λίστα των επιλεγμένων αποθετηρίων παρατίθεται στην Ενότητα 5.

3.3.2 Ανάλυση Ιστορικού Commits

Στην πτυχιακή εργασία «Battling The Skill Gaps» γίνεται εξαγωγή του ιστορικού των τελευταίων n commits, όπου n αριθμός που εισάγεται από το χρήστη. Στην υπάρχουσα πτυχιακή, αρχικά δοκιμάστηκε η παραπάνω προσέγγιση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταγράφηκαν σε ένα συγκεντρωτικό αρχείο Excel, το οποίο περιλαμβάνει την παρουσία κάθε Μονάδας Γνώσης (KU) στα 52 αποθετήρια, μαζί με μετρικές συχνότητας και συσχέτισης με προγραμματιστές. Το αρχείο αυτό συνοδεύει την παρούσα εργασία και αξιοποιείται στο Κεφάλαιο 5, όπου παρουσιάζεται αναλυτικό case study.

Το εργαλείο KU Detection, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.1, εφαρμόστηκε σε έργα Java. Για κάθε commit που αφορά τροποποιημένα αρχεία Java, συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν: ο συνεισφέρων προγραμματιστής (μέσω hashed email), τα αρχεία που επηρεάστηκαν, και οι Μονάδες Γνώσης (KUs) που ανιχνεύθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία οδήγησε στη δημιουργία ενός καθαρού, κανονικοποιημένου συνόλου δεδομένων (dataset), το οποίο καταγράφει, με χρονική και ποιοτική ακρίβεια, ποιες KUs χρησιμοποιήθηκαν, από ποιον developer, πότε και πόσες φορές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποθηκεύτηκαν στη σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.2, εξασφαλίζοντας μόνιμη και οργανωμένη διατήρηση των δεδομένων. Αυτή η αποθήκευση διευκολύνει την περαιτέρω ανάλυση και την ανάπτυξη των δεικτών Κίνδυνος Μονάδων Γνώσης και Κίνδυνος Εργαζομένου, που παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.

3.4 Ανάπτυξη Δεικτών Κινδύνου (KU και Employee Risk)

Σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα πτυχιακή και με βάση τον όρο Skill Risk που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εισάγεται η μετρική Κίνδυνος Μονάδων Γνώσης (Knowledge Unit Risk - KU Risk). Η έννοια αυτή όπως έχει ήδη αναφερθεί αποσκοπεί στον εντοπισμό κρίσιμων τεχνολογιών KUs, οι οποίες, παρότι χρησιμοποιούνται ευρέως στον πηγαίο κώδικα ενός έργου, υποστηρίζονται από περιορισμένο αριθμό προγραμματιστών.

Η μετρική KU Risk αξιοποιεί τα δεδομένα από τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην Ενότητα 3.2, επεξεργαζόμενη πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης κάθε KU στον κώδικα και την κατανομή τους μεταξύ των προγραμματιστών. Στόχος της είναι η αποτύπωση της εξάρτησης ενός έργου από συγκεκριμένες δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χρήση μιας τεχνολογίας όσο και τον περιορισμένο αριθμό προγραμματιστών που μπορούν να την υποστηρίξουν.

3.4.1 Ορισμός της Μετρικής Κινδύνου Μονάδας Γνώσης (KU Risk)

Βασιζόμενοι στην έννοια που διατυπώθηκε στην Ενότητα 3.3, η παρούσα υποενότητα προχωρά στον ακριβή μαθηματικό ορισμό της μετρικής του Κινδύνου Μονάδας Γνώσης (KU Risk). Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στον υπολογισμό του βαθμού στον οποίο μια συγκεκριμένη KU μπορεί να περιγραφεί ως ευάλωτη ή «επικίνδυνη» για ένα έργο.

Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου που συνδέεται με κάθε KU στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται μέσω ενός μοντέλου που συνδυάζει την πιθανότητα απώλειας της γνώσης και τον αντίκτυπο αυτής της απώλειας για το έργο ή τον οργανισμό. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει μια εκτίμηση της ευπάθειας σε σχέση με απλούστερους δείκτες.

Για τον υπολογισμό του KU Risk, ορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί συμβολισμοί και παράγοντες:

- **KU**: Η συγκεκριμένη Knowledge Unit - KU που εξετάζεται.
- **n**: Ο αριθμός των προγραμματιστών (εργαζομένων) που κατέχουν τη γνώση της συγκεκριμένης KU.
- **E_i** : Ο i -οστός προγραμματιστής που κατέχει την KU, όπου $i = 1, 2, \dots, n$.
- **$P(A_i)$** : Η πιθανότητα ο προγραμματιστής E_i να αποχωρήσει από τον οργανισμό εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, και δεδομένης της απουσίας πραγματικών ιστορικών δεδομένων αποχώρησης, υιοθετείται η παραδοχή της ομοιόμορφης πιθανότητας αποχώρησης $P(A)$ για όλους τους προγραμματιστές. Η τιμή αυτή μπορεί είτε να οριστεί από τον χρήστη (με βάση, για παράδειγμα, εκτιμήσεις του οργανισμού ή εξωτερικές αναφορές) είτε να καθοριστεί σε μια ενδεικτική σταθερά, όπως $P(A) = 0.1$. Σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, η πιθανότητα αυτή θα μπορούσε να εξαχθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω της ανάλυσης ιστορικών δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού, όπως οι ρυθμοί ετήσιας αποχώρησης ή η μέση διάρκεια παραμονής των εργαζομένων στον οργανισμό. Για λόγους απλότητας όμως χρησιμοποιήθηκε η σταθερά $P(A) = 0.1$.

- **$P(L | A_1, A_2, \dots, A_n)$** : Η πιθανότητα να χαθεί το KU δεδομένου ότι όλοι οι εργαζόμενοι E_1, E_2, \dots, E_n αποχωρούν.
- **$P(L)$** : Η Συνολική Πιθανότητα Απώλειας του KU. Αυτή είναι η πιθανότητα να χαθεί η γνώση του συγκεκριμένου KU.

- **$Impact_{KU}$** : Ο Αντίκτυπος της Απώλειας του ΚU. Αυτός ο παράγοντας εκτιμά τη σημασία της ΚU για το έργο, με βάση την παρουσία της στον πηγαίο κώδικα.
- **$KU Risk$** : Το ρίσκο της αντίστοιχης ΚU

Υπολογισμός της Πιθανότητας Απώλειας του ΚU ($P(L)$)

Η πιθανότητα απώλειας $P(L)$ μιας ΚU εξαρτάται από την πιθανότητα αποχώρησης των προγραμματιστών που την κατέχουν. Στην παρούσα εργασία, για λόγους απλότητας έγινε η υπόθεση πως όλοι οι προγραμματιστές που κατέχουν μια ΚU θεωρούνται ισοδύναμοι και έχουν την ίδια ανεξάρτητη πιθανότητα αποχώρησης $P(A)$ (δηλαδή, $P(A) = P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n)$). Η συνολική πιθανότητα να αποχωρήσουν όλοι και επομένως να χαθεί η ΚU είναι:

- $P(L) = P(A)^n$

Όπου n είναι ο αριθμός των προγραμματιστών που κατέχουν την ΚU. Είναι εμφανές ότι όσο περισσότεροι προγραμματιστές κατέχουν μια ΚU, τόσο μικρότερη γίνεται η πιθανότητα ολικής απώλειάς της (υπό την παραδοχή σταθερής $P(A)$).

Υπολογισμός του Αντίκτυπου του ΚU ($Impact_{KU}$)

Ο αντίκτυπος της απώλειας μιας ΚU ($Impact_{KU}$) εκτιμάται με βάση τη συχνότητα εμφάνισής της στον πηγαίο κώδικα του έργου. Για την παρούσα εργασία, ο αντίκτυπος υπολογίζεται ως ο λόγος της συχνότητας εμφάνισης της ΚU προς τον συνολικό αριθμό των αρχείων στο έργο:

- $Impact_{KU} = \frac{\text{Συχνότητα εμφάνισης της ΚU}}{\text{Συνολικός αριθμός αρχείων Java του έργου}}$

Όπου η «Συχνότητα εμφάνισης της ΚU» ορίζεται ως:

Ο αριθμός των αρχείων Java του έργου στα οποία ανιχνεύεται η συγκεκριμένη ΚU τουλάχιστον μία φορά. Η τιμή του $Impact_{KU}$ κυμαίνεται από 0 έως 1, όπου υψηλότερη τιμή υποδηλώνει μεγαλύτερη κατανομή της ΚU στον κώδικα και, επομένως, μεγαλύτερο αντίκτυπο αν αυτή χαθεί.

Υπολογισμός του Κινδύνου Μονάδας Γνώσης (KU Risk)

Αφού υπολογιστεί η πιθανότητα απώλειας μιας Knowledge Unit καθώς και ο αντίκτυπος που θα είχε μια τέτοια απώλεια, μπορεί να εκτιμηθεί και ο συνολικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη KU.

Ο συνολικός κίνδυνος (*KU Risk*) ορίζεται ως το γινόμενο της πιθανότητας απώλειας ($P(L)$) και του αντίκτυπου της απώλειας ($Impact_{KU}$):

- $KU Risk = P(L) * Impact_{KU}$

Η τιμή του δείκτη KU Risk κυμαίνεται εντός του διαστήματος $[0, 1]$ και αποτυπώνει τον βαθμό κινδύνου που σχετίζεται με την απώλεια της αντίστοιχης KU. Οι υψηλές τιμές του δείκτη αυτού μπορούν να οφείλονται είτε σε αυξημένη πιθανότητα απώλειας - για παράδειγμα, στην περίπτωση που η γνώση κατέχεται από περιορισμένο αριθμό προγραμματιστών ή όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποχώρησής τους από τον οργανισμό, είτε από υψηλό λειτουργικό αντίκτυπο της απώλειας, όπως συμβαίνει όταν η γνώση αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη στον κώδικα και κρίσιμη για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κίνδυνος προκύπτει από τον συνδυασμό και των δύο παραμέτρων.

Η ποσοτική μέτρηση του κινδύνου μέσω του KU Risk καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των Knowledge Units με αυξημένη ευπάθεια. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν τη λήψη στοχευμένων αποφάσεων για τη διατήρηση και την προστασία τους καθώς και τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης.

3.4.2 Ορισμός της Μετρικής Κινδύνου Εργαζομένου (Employee Risk)

Ο Κίνδυνος Εργαζομένου (Employee Risk) έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας ενός συγκεκριμένου προγραμματιστή για τον οργανισμό. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στον αντίκτυπο που θα είχε η αποχώρηση του εν λόγω προγραμματιστή στη συνολική επικινδυνότητα των KUs που αυτός κατέχει ή στις οποίες συνεισφέρει σημαντικά.

Για τον υπολογισμό του Employee Risk, ορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί συμβολισμοί και παράγοντες:

- **E**: Ο συγκεκριμένος προγραμματιστής (εργαζόμενος) για τον οποίο υπολογίζεται το ρίσκο.
- **KU_j**: Η j-οστή KU την οποία ο προγραμματιστής E κατέχει και, επομένως, η αποχώρησή του θα επηρέαζε το ρίσκο της.

- **$Risk_{KU_{jbefore}}$** : Ο συνολικός κίνδυνος (KU Risk) της KU_j πριν την υποθετική αποχώρηση του προγραμματιστή E.
- **$Risk_{KU_{jafter}}$** : Ο συνολικός κίνδυνος (KU Risk) της KU_j μετά την υποθετική αποχώρηση του προγραμματιστή E.
- **$\Delta Risk_{KU_j}$** : Η μεταβολή στο ρίσκο της KU_j λόγω της υποθετικής αποχώρησης του προγραμματιστή E.
- ***Employee Risk***: Το ρίσκο της αποχώρησης του εργαζομένου E.

Υπολογισμός του Αρχικού Κινδύνου Μονάδων Γνώσης (**$Risk_{KU_{jbefore}}$**)

Για κάθε Μονάδα Γνώσης (KU_j) που κατέχει ο προγραμματιστής E, ο αρχικός της κίνδυνος, $Risk_{KU_{jbefore}}$, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στην υποενότητα 3.4.1:

- $Risk_{KU_{jbefore}} = P(L_{jbefore}) * Impact_{KU_j}$

Όπου:

- $P(L_{jbefore})$ είναι η πιθανότητα απώλειας της KU_j λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τρέχοντες κατόχους της, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματιστή E. Ο αριθμός των κατόχων $n_{jbefore}$ χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του $P(L_{jbefore}) = P(A)_{jbefore}^n$.
- $Impact_{KU_j}$ είναι ο αντίκτυπος της KU_j , όπως ορίστηκε στην υποενότητα 3.4.1

Υπολογισμός του Κινδύνου Μονάδων Γνώσης μετά την Υποθετική Αποχώρηση ($Risk_{KU_{jafter}}$)

Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο κίνδυνος για κάθε Μονάδα Γνώσης (KU_j), το $Risk_{KU_{jafter}}$, υπό την παραδοχή ότι ο προγραμματιστής Ε έχει αποχωρήσει. Ο υπολογισμός ακολουθεί την ίδια λογική με τον $Risk_{KU_{jbefore}}$, αλλά με μια κρίσιμη διαφορά στον υπολογισμό της πιθανότητας απώλειας $P(L_{jafter})$.

- $Risk_{KU_{jafter}} = P(L_{jafter}) * Impact_{KU_j}$

Όπου:

- $P(L_{jafter})$ είναι η πιθανότητα απώλειας της KU_j αφού έχει αφαιρεθεί ο προγραμματιστής Ε από το σύνολο των κατόχων της. Ο νέος αριθμός κατόχων γίνεται $n_{jafter} = n_{jbefore} - 1$.
 - Συνεπώς, $P(L_{jafter}) = P(A)_{n_{jafter}}$.
 - Ειδική περίπτωση: Αν ο προγραμματιστής Ε ήταν ο μοναδικός κάτοχος της KU_j (δηλαδή, $n_{jbefore} = 1$), τότε $n_{jafter} = 0$. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανότητα απώλειας $P(L_{jafter})$ θεωρείται 1 (δηλαδή, 100% βεβαιότητα απώλειας της ΚU, καθώς δεν υπάρχει πλέον κανένας κάτοχός της).
- $Impact_{KU_j}$ υπολογίζεται όπως προαναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα.

Υπολογισμός της Μεταβολής στον Κίνδυνου Μονάδων Γνώσης ($\Delta Risk_{KU_j}$)

Η επίδραση της υποθετικής αποχώρησης του προγραμματιστή Ε στον κίνδυνο κάθε συγκεκριμένης KU_j που αυτός κατέχει, συμβολίζεται με $\Delta Risk_{KU_j}$ και υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κινδύνου μετά την αποχώρηση και του αρχικού κινδύνου.

- $\Delta Risk_{KU_j} = Risk_{KU_{jafter}} - Risk_{KU_{jbefore}}$

Μια θετική τιμή για το $\Delta Risk_{KU_j}$ υποδηλώνει ότι η αποχώρηση του Ε αυξάνει τον κίνδυνο για τη συγκεκριμένη ΚU. Όσο μεγαλύτερη η θετική τιμή, τόσο πιο κρίσιμη ήταν η συμβολή του Ε στη διατήρηση χαμηλού ρίσκου για αυτή την ΚU.

Υπολογισμός του Συνολικού Κινδύνου Εργαζομένου (Employee Risk)

Ο συνολικός Employee Risk για τον προγραμματιστή E μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω υπολογισμένες μεταβολές:

a. Απόλυτος Κίνδυνος Εργαζομένου (Absolute Employee Risk):

Αντιπροσωπεύει τη συνολική αθροιστική αύξηση του κινδύνου σε όλες τις KUs που επηρεάζονται από την αποχώρηση του προγραμματιστή E.

Υπολογίζεται ως το άθροισμα όλων των επιμέρους μεταβολών $\Delta Risk_{KU_j}$:

- $EmployeeRisk_{Absolute} = \sum \Delta Risk_{KU_j}$

Αυτός ο δείκτης παρέχει μια απόλυτη μέτρηση του πόσο «επικίνδυνη» θα ήταν η απώλεια του συγκεκριμένου προγραμματιστή για τη διατήρηση της τεχνογνωσίας του οργανισμού.

b. Σχετικός Κίνδυνος Εργαζομένου (Relative Employee Risk):

Παρέχει μια ποσοστιαία εκτίμηση της αύξησης του κινδύνου, σε σχέση με το συνολικό αρχικό ρίσκο των KUs που κατείχε ο προγραμματιστής.

Υπολογίζεται ως:

- $Relative_{EmployeeRisk} = \frac{\sum \Delta Risk_{KU_j}}{\sum Risk_{KU_{jbefore}}}$

Ο παρονομαστής αντιπροσωπεύει το άθροισμα του αρχικού κινδύνου όλων των KUs που κατέχει ο E. Αυτός ο δείκτης είναι χρήσιμος για την αξιολόγηση και σύγκριση της κρισιμότητας προγραμματιστών, ακόμη και όταν κατέχουν KUs με διαφορετικά αρχικά επίπεδα ρίσκου. Μια τιμή μεγαλύτερη του 1 υποδηλώνει ότι η αποχώρηση υπερ διπλασιάζει το σχετικό ρίσκο. (Εάν το άθροισμα $Risk_{KU_{jbefore}}$ είναι μηδέν, ο σχετικός κίνδυνος δεν ορίζεται ή μπορεί να θεωρηθεί μηδέν).

Η εφαρμογή αυτών των υπολογισμών επιτρέπει την κατάταξη των προγραμματιστών κατά προτεραιότητα με βάση την επικινδυνότητα και τη λήψη στοχευμένων μέτρων για τη διαχείριση του κινδύνου απώλειας γνώσεων.

3.4.3 Παράδειγμα υπολογισμού KU Risk και Employee Risk

Πίνακας 3-1 Παράδειγμα Υπολογισμού KU Risk

Μονάδα Γνώσης (KU)	Αρχεία με KU (f)	Σύνολο Αρχείων (F)	Impact_KU = f / F	Αριθμός κατόχων (n)	P(L) = P(A) ⁿ	KU Risk = P(L) × Impact
Arrays	40	100	0.4	4	0.0001	0.00004
Inheritance	70	100	0.7	3	0.001	0.0007
Databases	30	100	0.3	2	0.01	0.003

Όπου $P(A)$ έγινε υπόθεση ότι είναι η σταθερά $P(A) = 0.1$

Έστω ότι ο Developer A κατέχει τις εξής KUs:

- Inheritance → 3 κάτοχοι
- Databases → 2 κάτοχοι

Πίνακας 3-2 Παράδειγμα Υπολογισμού Employee Risk

Μονάδα Γνώσης (KU)	Risk_before (R ₁)	Risk_after (R ₂)	ΔRisk = R ₂ - R ₁	Absolute Risk = Σ ΔRisk _{KU_j}
Inheritance	0.0007	0.007	0.0063	-
Databases	0.003	0.03	0.027	-
Σύνολο	0.0037	-	0.0333	0.0333

Το Risk_before είναι το ρίσκο που υπολογίστηκε παραπάνω και το Risk_after υπολογίζεται όπως και πριν, όμως με την διαφορά ότι οι προγραμματιστές μειώνονται κατά 1.

Υπολογισμός Σχετικού Κινδύνου:

$$Relative_{EmployeeRisk} = \frac{\sum \Delta Risk_{KU_j}}{\sum Risk_{KU_{jbefore}}} = \frac{0.0333}{0.0037} = 9$$

Ο Developer A έχει Relative Employee Risk ≈ 9.0 , που σημαίνει ότι η αποχώρησή του θα εννιαπλασίαζε το συνολικό ρίσκο των KUs που υποστηρίζει. Πρόκειται για υψηλής σημασίας contributor.

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται ένα αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού των μετρικών KU Risk και Employee Risk, με τρεις χαρακτηριστικές KUs: Arrays, Inheritance και Databases.

3.5 Υποστηρικτικά Τεχνικά Εργαλεία

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ανά επίπεδο κατά την υλοποίηση της εφαρμογής

Πίνακας 3-3 Υποστηρικτικά Τεχνικά Εργαλεία

Επίπεδο	Τεχνολογία / Εργαλείο	Περιγραφή
Back-end Framework	Flask, Flask-CORS, SSE	Δημιουργία RESTful API, διαχείριση HTTP και streaming δεδομένων (SSE) για επικοινωνία back-end-front-end.
Γλώσσα Υλοποίησης (Back-end)	Python	Κεντρική γλώσσα για τη λογική του back-end, API, βάση δεδομένων και ανάλυση.
Βάση Δεδομένων	PostgreSQL, psycopg2	Αποθήκευση δεδομένων (repositories, commits, αναλύσεις). Επικοινωνία Python-PostgreSQL μέσω psycopg2.
Ανάλυση Git	GitPython, Custom scripts	Εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από Git commits (diffs, authors, timestamps). Κλωνοποίηση/ενημέρωση αποθετηρίων.
Machine Learning (ML)	Hugging Face Transformers (CodeBERT), TensorFlow, Joblib, PyTorch, Sliding window	Ανίχνευση «Knowledge Units» (KUs) με CodeBERT. Φόρτωση/χρήση ML μοντέλων. Ανάλυση κώδικα με συρόμενο παράθυρο.
Επεξεργασία Κώδικα	Regular Expressions (Python re), Custom preprocessing	Καθαρισμός και προετοιμασία πηγαίου κώδικα για ανάλυση ML (αφαίρεση σχολίων, imports, κ.λπ.).
Παραλληλοποίηση	Python concurrent.futures.ProcessPool Executor	Παράλληλη εκτέλεση απαιτητικών εργασιών ML για βελτίωση απόδοσης.

4 Το Εργαλείο Risk Visualization

Η χρήση εργαλείων οπτικοποίησης στη διαχείριση γνώσεων σε έργα λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει την κατανόηση πολύπλοκων δεδομένων με τρόπο εύκολα προσβάσιμο και διαδραστικό. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αξιοποιήθηκε το ήδη υπάρχον εργαλείο εντοπισμού και απεικόνισης Knowledge Units από την πτυχιακή εργασία «Battling the Skill Gaps» [4], το οποίο επεκτάθηκε σημαντικά, ώστε να καλύψει και τις ανάγκες εκτίμησης κινδύνου.

Το εργαλείο όπως προαναφέρθηκε επιτρέπει την ανάλυση αρχείων Java από αποθετήρια Git, με στόχο τον εντοπισμό των ειδικών τεχνολογιών (KUs) που χρησιμοποιούνται στον πηγαίο κώδικα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αντιστοιχίζονται με τους προγραμματιστές που τα κατέχουν, δίνοντάς τους μια πλήρη εικόνα της κατανομής της γνώσης σε επίπεδο έργου ή οργανισμού.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει συνοπτικά τα μέρη από τα οποία αποτελείται το εργαλείο, τις βασικές λειτουργίες της αρχικής έκδοσης του και στη συνέχεια εστιάζει στις επεκτάσεις που υλοποιήθηκαν. Οι επεκτάσεις αυτές αφορούν τόσο το περιβάλλον χρήστη (front-end), με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και οπτικοποίησης, όσο και τη λογική του συστήματος (back-end), με βελτιώσεις στην επεξεργασία δεδομένων και την ακρίβεια των υπολογισμών, οι οποίες επιτρέπουν την ανάλυση και οπτικοποίηση του «κινδύνου» τόσο σε επίπεδο τεχνολογιών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

4.1 Back-end

Αναπτύχθηκε σε Python αξιοποιώντας το framework Flask για την υλοποίηση του REST API που επιτρέπει την επικοινωνία με το front-end. Οι κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:

- Την κλωνοποίηση αποθετηρίων Git και την τοπική αποθήκευσή τους (στον κατάλογο `cloned_repos/`).
- Την ανάκτηση των `commits` και την εξαγωγή των σχετικών δεδομένων (όπως τροποποιημένα αρχεία, συγγραφείς, χρονικές σημάνσεις) μέσω του endpoint (βλ. όρο 19) `/commits`, με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης (caching) αυτών των πληροφοριών.
- Την επεξεργασία των Java αρχείων και την εκτέλεση του προεκπαιδευμένου μοντέλου CodeBERT (που φορτώνεται χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες όπως Transformers, TensorFlow/PyTorch και βρίσκεται στον κατάλογο `models/`) για τον εντοπισμό KUs. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται μέσω του endpoint `/analyze`.
- Την σταδιακή αποστολή των αποτελεσμάτων ανάλυσης (incremental results) στο front-end, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη για χρονοβόρες διαδικασίες.

4.2 Front-end

Υλοποιήθηκε με React και TypeScript, χρησιμοποιώντας Axios για την επικοινωνία με το back-end API και ApexCharts για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Το γραφικό περιβάλλον επέτρεπε στον χρήστη να ορίσει ένα αποθετήριο Git (π.χ., από GitHub) και τον αριθμό των commits προς ανάλυση. Η βασική ροή περιλάμβανε:

- Την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Fetch Commits» για την ανάκτηση και εμφάνιση μιας λίστας των commits από το επιλεγμένο αποθετήριο, με πληροφορίες όπως ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για κάθε commit (SHA), η χρονοσήμανση και ο αριθμός τροποποιημένων αρχείων Java.
- Στη συνέχεια, την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Extract Skills» για την έναρξη της ανάλυσης μέσω του API /analyze. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονταν σε ένα διαδραστικό heatmap, το οποίο ενημερωνόταν δυναμικά καθώς τα δεδομένα επεξεργάζονταν από το back-end. Το heatmap παρείχε μια επισκόπηση της κατανομής των δεξιοτήτων, με δυνατότητα εμφάνισης λεπτομερειών κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη.

4.3 Βασική λειτουργικότητα της αρχικής έκδοσης

Παρακάτω αναλύεται συνοπτικά η βασική λειτουργικότητα του εργαλείου, πριν γίνουν τροποποιήσεις τόσο στο κώδικα του front-end όσο και στον κώδικα του back-end.

Εισαγωγή αποθετηρίου

Ο χρήστης εισάγει ένα σύνδεσμο από ένα αποθετήριο και τον αριθμό των commits που επιθυμεί να αναλυθούν. Στην Εικόνα 4-1 παρουσιάζεται η αρχική κατάσταση του εργαλείου πριν την έναρξη της ανάλυσης από τον χρήστη.

Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο GitHub στις διευθύνσεις:

Back-End: <https://github.com/Florian-Cenko/KU-Detection-And-Risk-Back-End>

Front-End: <https://github.com/Florian-Cenko/KU-Detection-And-Risk-Front-End>

Εικόνα 4-1 Οθόνη εργαλείου Εξαγωγής Δεξιοτήτων: Αρχική κατάσταση

Στην Εικόνα 4-2 η οποία φαίνεται παρακάτω ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί και έχει ξεκινήσει η ανάλυση του συγκεκριμένου έργου.

Εικόνα 4-2 Οθόνη εργαλείου Εξαγωγής Δεξιοτήτων: Ενδιάμεση Κατάσταση

Στην Εικόνα 4-3 η οποία φαίνεται παρακάτω η ανάλυση έχει ολοκληρωθεί.

Εικόνα 4-3 Οθόνη εργαλείου Εξαγωγής Δεξιοτήτων: Τελική κατάσταση

Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων σε heatmap

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται σε έναν διαδραστικό heatmap, στον οποίο οι γραμμές αντιστοιχούν σε συγγραφείς και οι στήλες σε συγκεκριμένες KUs. Κάθε κελί του χάρτη περιέχει τον αριθμό εμφανίσεων της αντίστοιχης KU για τον αντίστοιχο χρήστη. Η ένταση του χρώματος σε κάθε κελί αντικατοπτρίζει τη συχνότητα εμφάνισης, με τα πιο σκούρα χρώματα να υποδηλώνουν μεγαλύτερη συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια εύκολη και συνοπτική εικόνα της κατανομής της τεχνογνωσίας στην ομάδα ανάπτυξης.

4.4 Επέκταση Εργαλείου και Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων

4.4.1 Σύνδεση Εργαλείου με Βάση Δεδομένων

A. Back-End - Υλοποίηση Σύνδεσης με Βάση Δεδομένων

Στην αρχική έκδοση, τα δεδομένα φορτώνονταν από τοπικά αρχεία (π.χ. JSON ή αποθηκευμένα code files), ενώ στη νέα έκδοση προστέθηκε η σύνδεση με βάση δεδομένων μέσω του psycopg2 στο νέο αρχείο data_db.py, το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Το routes.py άλλαξε ώστε τα endpoints, αντί να διαβάζουν από το filesystem, να καλούν SQL ερωτήματα που ανακτούν KUs, αρχεία και συγγραφείς από τη βάση. Τέλος, το code_files_loader.py προσαρμόστηκε ώστε η λογική ανάκτησης περιεχομένου να αξιοποιεί τα

δεδομένα που προέρχονται από τη βάση (μέσω της `data_db.py`), εγκαταλείποντας τις τοπικές αναγνώσεις αρχείων. Έτσι, το σύστημα μεταβαίνει από αρχιτεκτονική βασισμένη σε αρχεία (file-based) σε αρχιτεκτονική που αξιοποιεί σχεσιακή βάση δεδομένων (database-driven), με ελάχιστες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις.

B. UI - Διεπαφή Χρήστη

Πλέον, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του το κουμπί Add Repository στο αριστερό μενού. Μέσω αυτού μπορεί να προσθέσει ένα αποθετήριο, καταχωρώντας το URL του έργου και το όνομα του αποθετηρίου, το οποίο αντιστοιχεί στο τελευταίο μέρος του URL (δηλαδή το τμήμα μετά την τελευταία κάθετο “/”). Επιπλέον, μπορεί να προσθέσει προαιρετικά περιγραφή και σχόλια. Με το κουμπί Create Repo, το αποθετήριο αποθηκεύεται στη βάση και εμφανίζεται μόνιμα στην αριστερή πλευρά.

Εικόνα 4-4 Το κουμπί Add Repository

The image shows a dialog box titled 'Create Repository'. It has a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four input fields: a text field with 'capella', a text field with 'https://github.com/eclipse-capella/capella', a text area with 'Eclipse Project', and another text area with 'Comments'. At the bottom right, there are two buttons: 'Create Repo' (blue) and 'Cancel' (red).

Εικόνα 4-5 Η φόρμα προσθήκης του αποθετηρίου

Για κάθε αποθετήριο, που είναι αποθηκευμένο και φαίνεται στην αριστερή πλευρά, ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα παρακάτω εικονίδια:

- Με το πρώτο σύμβολο, ο χρήστης εισέρχεται στο αποθετήριο και μπορεί να ορίσει Commit limit ώστε να ξεκινήσει ανάλυση ή να εμφανίσει το Commits Over Time με το κουμπί Show History.

Εικόνα 4-6 Πρόσβαση στο αποθετήριο μέσω του πρώτου συμβόλου

- Με το δεύτερο σύμβολο επεξεργάζεται τα στοιχεία του αποθετηρίου (όνομα, URL, περιγραφή, σχόλια) και πατώντας το κουμπί Update Repo ενημερώνονται τα παραπάνω στοιχεία.

Εικόνα 4-7 Η διεπαφή επεξεργασίας των στοιχείων του αποθετηρίου

- Με το τρίτο σύμβολο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής του αποθετηρίου από τη βάση δεδομένων.

4.4.2 Βελτιώσεις στη Διεπαφή Χρήστη

Με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, η διεπαφή του εργαλείου (UI) εμπλουτίστηκε με μια νέα λειτουργία την παρουσίαση δεξιοτήτων ανά οργανισμό. Έτσι αρχικά ενσωματώθηκε στο front-end μία ασύγχρονη μέθοδος (`handleViewOrganizationSkills`), η οποία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

```
246 const handleViewOrganizationSkills = async () => {
247   try {
248     const response = await fetch('http://localhost:5000/detected_kus');
249
250     if (!response.ok) {
251       throw new Error('HTTP error! Status: ${response.status}');
252     }
253
254     const analysisData = await response.json();
255
256     console.log('Fetched Analysis Data:', analysisData); // Debug: Δεδομένα από το API
257
258     const aggregatedData: Record<string, { files: number; authors: Set<string>; employeeCount: number }> = {};
259
260     // Επεξεργασία δεδομένων
261     analysisData.forEach((item: any, index: number) => {
262       console.log('Processing item ${index}:', item); // Debug: Αντικείμενο προς επεξεργασία
263
264       const { kus, author } = item;
265
266       // Επεξεργασία των kus
267       for (const [key, value] of Object.entries(kus)) {
268         console.log('Processing KU "${key}" with value: ${value}'); // Debug: Κάθε KU
269
270         if (typeof value === 'number') {
271           // Αρχικοποίηση αν το KU δεν υπάρχει
272           if (!aggregatedData[key]) {
273             aggregatedData[key] = {
274               files: 0,
275               authors: new Set(),
276               employeeCount: 0,
277             };
278             console.log('Initialized data for KU "${key}"');
279
280             // Ενημέρωση του αριθμού των αρχείων
281             aggregatedData[key].files += value;
282             console.log('Updated files for KU "${key}":', aggregatedData[key].files);
283
284             // Προσθήκη συγγραφέα MONO αν η τιμή είναι 1
285             if (value === 1) {
286               aggregatedData[key].authors.add(author);
287               console.log('Added author "${author}" to KU "${key}"');
288             }
289
290             // Ενημέρωση του αριθμού μοναδικών συγγραφέων
291             aggregatedData[key].employeeCount = aggregatedData[key].authors.size;
292             console.log('Updated employeeCount for KU "${key}":', aggregatedData[key].employeeCount);
293           }
294         }
295       }
296     });
297
298     console.log('Final Aggregated Data:', aggregatedData); // Debug: Τελική δομή
299
300     // Ταξινόηση των 'kus'
301     const sortedKeys = Object.keys(aggregatedData).sort((a, b) => {
302       const numA = parseInt(a.slice(1));
303       const numB = parseInt(b.slice(1));
304       return numA - numB;
305     });
306
307     console.log('Sorted Keys:', sortedKeys); // Debug: Σειρά κλειδών
308
309     // Δημιουργία δεδομένων για το γράφημα
310     const labels = sortedKeys;
311     const dataFiles = sortedKeys.map(key => aggregatedData[key].files); // Αριθμός αρχείων
312     const dataEmployees = sortedKeys.map(key => aggregatedData[key].employeeCount); // Αριθμός μοναδικών συγγραφέων
313
314     console.log('Chart Data - Files:', dataFiles);
315     console.log('Chart Data - Employees:', dataEmployees);
316
317     // Ρυθμίσεις του γραφήματος
318     setChartData({
319       labels: labels,
320       datasets: [
```

```

321     {
322       label: 'Number of Files',
323       data: dataFiles,
324       backgroundColor: 'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
325       borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)',
326       borderWidth: 1,
327       yAxisID: 'y', // Κύριος άξονας
328     },
329     {
330       label: 'Number of Authors',
331       data: dataEmployees,
332       backgroundColor: 'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
333       borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)',
334       borderWidth: 1,
335       yAxisID: 'y1', // Δευτερεύων άξονας
336     }
337   ],
338   options: {
339     responsive: true,
340     layout: {
341       padding: {
342         right: 150, // Δημιουργία κενής περιοχής στα δεξιά
343       },
344     },
345     plugins: {
346       legend: {
347         position: 'top', // Μετακίνηση του legend στην κορυφή
348       },
349     },
350     scales: {
351       y: {
352         type: 'linear',
353         position: 'left', // Τοποθέτηση του κύριου άξονα στα αριστερά
354         title: {
355           display: true,
356           text: 'Number of Files', // Ετικέτα του κύριου άξονα
357         },
358       },
359       y1: {
360         type: 'linear',
361         position: 'right', // Τοποθέτηση του δευτερεύοντος άξονα δεξιά
362         offset: true, // Μετακίνηση του άξονα εκτός του διαγράμματος
363         title: {
364           display: true,
365           text: 'Number of Authors', // Ετικέτα του δευτερεύοντος άξονα
366         },
367         grid: {
368           drawOnChartArea: false, // Απενεργοποίηση πλέγματος για τον δεξιό άξονα
369         },
370       },
371     },
372   },
373 });
374
375
376
377 console.log('Chart Data prepared successfully.');

```

Εικόνα 4-8 Κώδικας υλοποίησης ασύγχρονης μεθόδου *handleViewOrganizationSkills*

Η μέθοδος *handleViewOrganizationSkills* έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων που αφορούν τις KUs. Αρχικά, πραγματοποιεί αίτημα προς το API (*/detected_kus*) και, εφόσον η απόκριση είναι επιτυχής, αναλύει τα δεδομένα για κάθε KU, συγκεντρώνοντας τον συνολικό αριθμό αρχείων και το πλήθος των μοναδικών συγγραφέων. Για κάθε KU, ενημερώνει στατιστικά όπως αριθμός αρχείων και αριθμός μοναδικών συγγραφέων, δημιουργώντας μια οργανωμένη δομή. Στη συνέχεια, ταξινομεί τα KU με βάση τον αριθμό τους και προετοιμάζει τα δεδομένα σε μορφή κατάλληλη για εμφάνιση σε γράφημα, το οποίο περιλαμβάνει δύο άξονες (αρχεία και συγγραφείς), με κατάλληλες ρυθμίσεις εμφάνισης και μορφοποίησης. Τέλος, εμφανίζει το γράφημα, επιτρέποντας την οπτική ανάλυση των δεδομένων με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Ο χρήστης, μέσω UI, πατώντας το κουμπί «View Organization Skills», ενεργοποιεί την παραπάνω διαδικασία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ένα γράφημα το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να δει συγκεντρωτικά δεδομένα για όλες τις αναλύσεις που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα:

- Με την ενεργοποίηση του κουμπιού γίνεται ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων από το back-end μέσω της διαδρομής /detected_kus.
- Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις Knowledge Units που έχουν ανιχνευθεί σε όλα τα αποθετήρια, τον αριθμό αρχείων στα οποία εντοπίζονται, καθώς και τον αριθμό των μοναδικών συγγραφέων που έχουν εργαστεί πάνω σε κάθε KU.

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται μέσω διαγράμματος ράβδων (bar chart). Το γράφημα διαθέτει διπλό άξονα Y, ώστε να παρουσιάζει ταυτόχρονα τον αριθμό αρχείων ανά KU και τον αριθμό προγραμματιστών που σχετίζονται με αυτή.

Εικόνα 4-9 Οπτικοποίηση δεξιοτήτων ανά οργανισμό μέσω bar chart

Μετά την ενσωμάτωση της βάσης δεδομένων και την προσθήκη λειτουργιών όπως το κουμπί «View Organization Skills» για τη συνολική επισκόπηση των δεξιοτήτων, επόμενο κρίσιμο βήμα αποτέλεσε η τροποποίηση του τρόπου επιλογής των commits που υποβάλλονται σε ανάλυση.

4.4.3 Επιλογή Αντιπροσωπευτικής Χρονικής Περιόδου για την Ανάλυση

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης των 52 αποθετηρίων που αναλύονται διεξοδικά στην Ενότητα 5 και προκειμένου να ενισχυθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκε μια σημαντική τροποποίηση στον τρόπο επιλογής των commits. Συγκεκριμένα, αντί να αναλύονται τα η τελευταία commits, όπου η ο αριθμός που εισάγει ο χρήστης, προστέθηκε ένα φίλτρο που περιορίζει την ανάλυση μόνο στις πρώτες επτά ημέρες για καθένα από τους τελευταίους η μήνες που εισάγει ο χρήστης, κατά τις οποίες παρατηρείται ενεργή δραστηριότητα. Η επιλογή αυτή στοχεύει στον αποκλεισμό περιπτώσεων αποσπασματικής ή μη αντιπροσωπευτικής συνεισφοράς. Με τον τρόπο αυτό, η ανάλυση επικεντρώνεται σε πιο σταθερή και συστηματική εργασία από τους βασικούς developers, προσφέροντας μια πιο καθαρή και αντιπροσωπευτική εικόνα της κατανομής της τεχνογνωσίας.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε απευθείας στο back-end, κατά το στάδιο της επιλογής και προετοιμασίας των commits προς ανάλυση στο αρχείο (core/git_operations/contributions.py). Παρακάτω φαίνεται ο νέος κώδικας υπολογισμού καθώς και η επεξήγησή του.

```
def extract_contributions(repo_path, commit_limit=None, skip=0, fetch_updates=False): 3 usages
    repo = get_repo(repo_path)
    if fetch_updates:
        repo.remotes.origin.fetch()
    repo_name = repo.remotes['origin'].url.split('/')[-1].replace(_old: '.git', _new: '')
    dbcommits = get_commits_from_db(repo_name)
    processed_commits = []
    for dcommit in dbcommits:
        processed_commits.append(dcommit['sha'])

    create_temp_dir()
    contributions = []
    now = datetime.now()

    # Loop through each month based on commit_limit.
    for month_offset in range(commit_limit):
        # Calculate the current month.
        current_month = now - timedelta(days=30 * month_offset) # Approximation for month start

        # Calculate the start and end of the month.
        start_of_month = current_month.replace(day=1)
        if current_month.month == 12:
            end_of_month = current_month.replace(day=1, year=current_month.year + 1, month=1)
        else:
            end_of_month = current_month.replace(day=1, month=current_month.month + 1)

        # Get all commits that occurred during the current month.
        commits_in_month = [
            c for c in repo.iter_commits(since=start_of_month, until= end_of_month)
        ]

        # Sort commits by date
        commits_in_month.sort(key=lambda commit: commit.committed_datetime)

        # Group commits by day
        commits_by_day = defaultdict(list)
        for commit in commits_in_month:
            commits_by_day[commit.committed_datetime.date()].append(commit)

        # Get the first 7 days with commits.
        days_with_commits = list(commits_by_day.keys())
        days_with_commits.sort()

        # Select the first 7 days.
        first_7_days_with_commits = days_with_commits[:7]

        # Create a list of commits to process from the first 7 days
        commits_to_process = []
        for day in first_7_days_with_commits:
            commits_to_process.extend(commits_by_day[day])

    # Iterate through each commit to process.
    for commit in commits_to_process:
        if commit.hexsha in processed_commits:
            continue

        # Get the diffs between the current commit and its parent (if exists).
        if len(commit.parents) == 1:
            parent_commit = commit.parents[0]
            diffs = parent_commit.diff(commit, create_patch=True)
        # Diffs for the initial commit (no parents).
        elif len(commit.parents) == 0:
            diffs = commit.diff(None, create_patch=True)
        else:
            # Skip merge commits (with multiple parents).
            continue # Skip merge commits

        contributions.extend(get_contributions_from_diffs(commit, diffs))

    return contributions
```

Εικόνα 4-10 Νέος κώδικας εξαγωγής των commits

Για την υλοποίηση της επιλογής των commits με βάση την αντιπροσωπευτική χρονική περίοδο, ο κώδικας αρχικά λαμβάνει το τρέχον χρονικό σημείο (`datetime.now()`) και υπολογίζει διαδοχικά τους τελευταίους n μήνες, όπου n είναι ο αριθμός που εισάγει ο χρήστης ως όριο commit (`commit_limit`). Για κάθε μήνα, υπολογίζονται οι ημερομηνίες έναρξης (`start_of_month`) και λήξης (`end_of_month`), ώστε να περιοριστεί η αναζήτηση των commits σε αυτό το διάστημα.

Στη συνέχεια, τα commits που ανήκουν στον κάθε μήνα ανακτώνται με τη μέθοδο `repo.iter_commits`, περιορισμένα χρονικά με παραμέτρους `since` και `until`. Ακολουθώντας, τα commits ταξινομούνται χρονολογικά και ομαδοποιούνται ανά ημέρα χρησιμοποιώντας μια ειδική δομή δεδομένων που λέγεται (`defaultdict`). Αυτή η δομή λειτουργεί σαν ένα κανονικό λεξικό, αλλά όταν γίνεται προσπάθεια ανάκτησης μιας τιμής για ένα κλειδί που δεν υπάρχει, αντί να προκληθεί σφάλμα, δημιουργείται αυτόματα μια κενή λίστα για να αποθηκευτούν εκεί τα commits της συγκεκριμένης ημέρας. Έτσι, το κλειδί αντιστοιχεί στην ημερομηνία του commit, και η τιμή είναι η λίστα των commits που έγιναν εκείνη την ημέρα.

Κατόπιν, από αυτή την ομαδοποίηση επιλέγονται οι πρώτες επτά ημέρες κατά τις οποίες υπάρχει δραστηριότητα (commits). Μόνο τα commits που συνέβησαν σε αυτές τις ημέρες θα ληφθούν υπόψη για την ανάλυση. Επιπλέον, κατά την επεξεργασία των επιλεγμένων commits, γίνεται έλεγχος ώστε να μην επεξεργαστούν εκ νέου commits που ήδη υπάρχουν στη βάση δεδομένων (`processed_commits`). Επίσης, παρακάμπτονται merge commits (δηλαδή commits με περισσότερους από έναν γονείς) για να διατηρηθεί η ακρίβεια της ανάλυσης.

Για κάθε commit που πληροί τα κριτήρια, υπολογίζονται οι διαφορές (diffs) σε σχέση με τον γονικό commit δηλαδή το προηγούμενο commit από το οποίο προέρχεται. Χρησιμοποιώντας την παράμετρο `create_patch=True` λαμβάνονται όχι μόνο οι αλλαγές σε επίπεδο αρχείων (π.χ. ποια αρχεία προστέθηκαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν), αλλά και οι λεπτομερείς αλλαγές μέσα σε κάθε αρχείο, όπως οι συγκεκριμένες γραμμές κώδικα που προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν. Η συνάρτηση `get_contributions_from_diffs` αναλύει αυτές τις λεπτομερείς διαφορές, εντοπίζοντας την ακριβή φύση και έκταση της συνεισφοράς του χρήστη σε κάθε commit. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ποσότητας κώδικα που προστέθηκε ή αφαιρέθηκε, την κατηγοριοποίηση των αλλαγών (π.χ. bug fixes, νέα χαρακτηριστικά, refactoring) ή και άλλες στατιστικές που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της συνεισφοράς του προγραμματιστή. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης συγκεντρώνονται και επιστρέφονται ως συνολική εικόνα των συνεισφορών.

Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση επικεντρώνεται σε μια σταθερή και συστηματική δραστηριότητα των προγραμματιστών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κομμάτι του front-end ο χρήστης δεν βλέπει κάποια αλλαγή και εισάγει όπως και προηγουμένως έναν αριθμό.

4.5 Ανάλυση Κινδύνου Μονάδων Γνώσης και Εργαζομένων

Οι δείκτες KU Risk και Employee Risk, όπως ορίστηκαν στην Ενότητα 3, ενσωματώθηκαν λειτουργικά στο εργαλείο KU Detection ώστε να επιτρέπεται η πρακτική αξιολόγηση του κινδύνου απώλειας τεχνογνωσίας. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η υλοποίηση της λογικής υπολογισμού αυτών των δεικτών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται στο γραφικό περιβάλλον χρήστη μέσω διαδραστικών πινάκων.

4.5.1 Υπολογισμός και Παρουσίαση Δείκτη KU Risk

Ο υπολογισμός του δείκτη KU Risk βασίζεται στον μαθηματικό τύπο που αναλύθηκε στην Ενότητα 3 και συνδυάζει την πιθανότητα απώλειας γνώσης (p_L) με τον σχετικό «αντίκτυπο» (impact) της απώλειας του Knowledge Unit (KU). Η λογική αυτή υλοποιείται στη συνάρτηση calculateRisk:

```
const calculateRisk = (freq: number, emps: number, totalFiles:number): number => {  
  const p_A = 0.1;  
  let p_L = p_A**emps;  
  let impact = freq / totalFiles  
  return p_L*impact;  
};
```

Εικόνα 4-11 Συνάρτηση υπολογισμού ρίσκου

Συγκεκριμένα:

- $p_A = 0.1$: Σταθερή πιθανότητα αποχώρησης προγραμματιστή, τιμή που χρησιμοποιείται ενδεικτικά για την παρούσα ανάλυση.
- $P(L) = p_A^{emps}$: Πιθανότητα πλήρους απώλειας της KU, όπου emps είναι ο αριθμός μοναδικών συγγραφέων.
- $Impact_{KU} = \frac{freq}{totalFiles}$: Ο αντίκτυπος της απώλειας της KU, υπολογιζόμενος ως το ποσοστό αρχείων που περιέχουν την KU (freq) έναντι του συνολικού αριθμού αρχείων του έργου (totalFiles).
- $KU Risk = P(L) * Impact_{KU}$: Ο συνολικός κίνδυνος απώλειας της KU, συνδυάζοντας την πιθανότητα απώλειας και τον αντίκτυπο.

Η συνάρτηση calculateRisk προσφέρει έναν απλό αλλά εύστοχο μηχανισμό εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το πλήθος των συμμετεχόντων προγραμματιστών όσο και τη σχετική σημασία κάθε KU. Όσο περισσότερα αρχεία σχετίζονται με μια KU και όσο λιγότεροι προγραμματιστές την κατέχουν, τόσο μεγαλύτερη η τιμή του KU Risk.

Για την παραγωγή ολοκληρωμένων μετρήσεων κινδύνου ανά Knowledge Unit, ενσωματώθηκε στο front-end μία ασύγχρονη μέθοδος (risk), η οποία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

```
388 const risk = async() => {
389   try{
390     const response = await fetch('http://localhost:5000/detected_kus');
391     if (!response.ok) {
392       throw new Error('HTTP error! Status: ${response.status}');
393     }
394     const analysisData = await response.json();
395     console.log('Fetched Analysis Data:', analysisData); // Debug: Δεδομένα από το API
396     const knowledgeUnits: Record<string, { files: number; authors: Set<string>; employeeCount: number; risk:number}> = {};
397     let sumFiles = 0;
398
399     // Επεξεργασία δεδομένων
400     analysisData.forEach((item: any, index: number) => {
401       console.log(`Processing item ${index}:`, item); // Debug: Αντικείμενο προς επεξεργασία
402       const { kus, author } = item;
403
404       // Επεξεργασία των kus
405       for (const [key, value] of Object.entries(kus)) {
406         console.log(`Processing KU "${key}" with value: ${value}`); // Debug: Κάθε KU
407
408         if (typeof value === 'number') {
409           // Αρχικοποίηση αν το KU δεν υπάρχει
410           if (!knowledgeUnits[key]) {
411             knowledgeUnits[key] = {
412               files: 0,
413               authors: new Set(),
414               employeeCount: 0,
415               risk:0,
416             };
417             console.log(`Initialized data for KU "${key}":`);
418           }
419           // Ενημέρωση του αριθμού των αρχείων
420           knowledgeUnits[key].files += value;
421           console.log(`Updated files for KU "${key}":`, knowledgeUnits[key].files);
422           // Προσθήκη συγγραφέα ΜΟΝΟ αν η τιμή είναι 1
423           if (value === 1) {
424             knowledgeUnits[key].authors.add(author);
425             console.log(`Added author "${author}" to KU "${key}":`);
426           }
427           // Ενημέρωση του αριθμού μοναδικών συγγραφέων
428           knowledgeUnits[key].employeeCount = knowledgeUnits[key].authors.size;
429           console.log(`Updated employeeCount for KU "${key}":`, knowledgeUnits[key].employeeCount);
430         }
431       }
432     });
433     for (const [key, value] of Object.entries(knowledgeUnits)) {
434       sumFiles+=knowledgeUnits[key].files
435     }
436
437     for (const [key, value] of Object.entries(knowledgeUnits)) {
438       knowledgeUnits[key].risk = calculateRisk(value.files, value.employeeCount, sumFiles);
439     }
440
441     setKuRisks(knowledgeUnits);
442     setShowRisksTable(true);
443
444   }catch (error) {
445     console.error('Failed to load analysis data:', error);
446   }
447 }
448
449 };
450
```

Εικόνα 4-12 Κώδικας υλοποίησης ασύγχρονης μεθόδου risk

Η διαδικασία έχει ως εξής:

- 1. Ανάκτηση Δεδομένων:** Μέσω της εντολής fetch, γίνεται ασύγχρονη ανάκτηση των δεδομένων από το τοπική API (/detected_kus). Το παραγόμενο αντικείμενο analysisData περιλαμβάνει για κάθε αρχείο το αντίστοιχο σύνολο KUs (καθένα με μια αριθμητική τιμή value) και τον συγγραφέα του.
- 2. Επεξεργασία και Δόμηση Πληροφορίας:** Για την επεξεργασία, χρησιμοποιείται ένα αντικείμενο knowledgeUnits, όπου κάθε KU οργανώνεται με τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - **files:** Πλήθος αρχείων στα οποία εμφανίζεται η KU.
 - **authors:** Σύνολο (Set) μοναδικών συγγραφέων που σχετίζονται με την KU.
 - **employeeCount:** Αριθμός μοναδικών συγγραφέων (το μέγεθος του authors Set).
 - **risk:** Εκτιμώμενος δείκτης κινδύνου για τη συγκεκριμένη KU (υπολογίζεται αργότερα).

Κατά την επεξεργασία κάθε στοιχείου του analysisData (δηλαδή για κάθε αρχείο), επαναλαμβάνεται η διαδικασία για κάθε KU που αυτό περιέχει. Εάν ένα KU εμφανίζεται για πρώτη φορά, δημιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή στο knowledgeUnits. Στη συνέχεια, αυξάνεται ο μετρητής files της KU (που καταγράφει σε πόσα διαφορετικά αρχεία εμφανίζεται συνολικά). Ο συγγραφέας του τρέχοντος αρχείου προστίθεται στο Set authors της συγκεκριμένης KU μόνο αν η τιμή value της KU στο αρχείο αυτό είναι ίση με 1 ώστε να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα. Κατόπιν, το employeeCount για κάθε KU ενημερώνεται με το πλήθος των μοναδικών συγγραφέων.

- 3. Υπολογισμός Συνολικών Αρχείων:** Υπολογίζεται το sumFiles ως το άθροισμα των files όλων των KUs που έχουν καταγραφεί στο knowledgeUnits.
- 4. Υπολογισμός Κινδύνου ανά KU:** Για κάθε KU στο knowledgeUnits, καλείται η συνάρτηση calculateRisk με εισόδους:
 - Το πλήθος των αρχείων που περιέχουν την εκάστοτε KU.
 - Τον αριθμό των προγραμματιστών (employeeCount) που κατέχουν την KU.
 - Και το συνολικό άθροισμα όλων των αρχείων (sumFiles).

Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στην ιδιότητα risk της KU.

5. Ενημέρωση UI: Με την ολοκλήρωση, η κατάσταση του front-end ενημερώνεται μέσω των `setKuRisks(knowledgeUnits)` και `setShowRisksTable(true)`, προβάλλοντας τα αποτελέσματα.

Ο χρήστης, μέσω UI, πατώντας το κουμπί «KU's Risks», ενεργοποιεί την παραπάνω διαδικασία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακα με δύο στήλες: «KU» (αριθμημένες μονάδες γνώσης) και «Risk» (ο αντίστοιχος δείκτης κινδύνου), όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-13.

KU	Risk
K1	0.00000000000011404189
K10	0.00000000001900698216
K11	0.00000000000006245151
K12	0.00000000190069821567
K13	0.00000000814584949573
K14	0.00000001047323506594
K15	0.00000000000232738557
K16	0.0000000000151280621
K17	0.00000001202482544608
K18	0.00000193948797517455
K19	0.00000124127230411171
K2	0.00000000000012335144
K20	0.00000000014740108611
K21	0.000000000000065942591
K22	0.00000001900698215671
K23	0.00000193948797517455
K24	0.00000000023273855702

Εικόνα 4-13 Οπτική παρουσίαση κινδύνων KU στο UI

Η λειτουργικότητα αυτή εντοπίζει περιπτώσεις όπου η γνώση είναι συγκεντρωμένη σε λίγα άτομα, υπογραμμίζοντας τον επιχειρησιακό κίνδυνο που σχετίζεται με την πιθανή απώλειά της.

4.5.2 Υπολογισμός και Παρουσίαση Δείκτη Employee Risk

Η συνάρτηση υπολογισμού Employee Risk εκτιμά τον κίνδυνο που σχετίζεται με κάθε εργαζόμενο, βάσει των KUs στις οποίες συμβάλλει. Για τον σκοπό αυτό, ενσωματώθηκε στο front-end μία ασύγχρονη μέθοδος (`employeeRisk`), η οποία αναλύει τη συνεισφορά κάθε συγγραφέα και εκτιμά την επίδρασή του στον συνολικό κίνδυνο, η οποία παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα.

```

451 const employeeRisk = async() => {
452   try{
453     const response = await fetch('http://localhost:5000/detected_kus');
454
455     if (!response.ok) {
456       throw new Error("HTTP error! Status: ${response.status}");
457     }
458
459     const analysisData = await response.json();
460
461     console.log("Fetched Analysis Data:", analysisData); // Debug: Δεδομένα από το API
462
463     const knowledgeUnits: Record<string, { files: number; authors: Set<string>; employeeCount: number; risk:number}> = {};
464     const authorKUMap: Record<string, {kus: Set<string>; relative:number; absolute:number}> = {}; // Για να καταγράφεται ποια KU χρησιμοποιεί κάθε author
465     let sumFiles = 0;
466
467     // Επεξεργασία δεδομένων
468     analysisData.forEach((item: any, index: number) => {
469       console.log("Processing item ${index}:", item); // Debug: Αντικείμενο προς επεξεργασία
470
471       const { kus, author } = item;
472
473       // Επεξεργασία των kus
474       for (const [key, value] of Object.entries(kus)) {
475         console.log("Processing KU "${key}" with value: ${value}"); // Debug: Κάθε KU
476
477         if (typeof value === "number") {
478           // Αρχικοποίηση αν το KU δεν υπάρχει
479           if (!knowledgeUnits[key]) {
480             knowledgeUnits[key] = {
481               files: 0,
482               authors: new Set(),
483               employeeCount: 0,
484               risk:0,
485             };
486             console.log("Initialized data for KU "${key}");
487           }
488
489           // Ενημέρωση του αριθμού των αρχείων
490           knowledgeUnits[key].files += value;
491           console.log("Updated files for KU "${key}":", knowledgeUnits[key].files);
492
493           // Προσθήκη συγγραφέα MONO αν η τιμή είναι 1
494           if (value === 1) {
495             knowledgeUnits[key].authors.add(author);
496             console.log("Added author "${author}" to KU "${key}");
497           }
498
499           // Ενημέρωση του αριθμού μοναδικών συγγραφέων
500           knowledgeUnits[key].employeeCount = knowledgeUnits[key].authors.size;
501           console.log("Updated employeeCount for KU "${key}":", knowledgeUnits[key].employeeCount);
502
503         }
504       }
505     });
506
507     for (const [key, value] of Object.entries(knowledgeUnits)) {
508       sumFiles+=knowledgeUnits[key].files
509     }
510     Object.entries(knowledgeUnits).forEach(([ku, { authors }]) => {
511       authors.forEach(author => {
512         if (!authorKUMap[author]) {
513           authorKUMap[author] = { kus: new Set(), relative: 0, absolute: 0 };
514         }
515         authorKUMap[author].kus.add(ku);
516       });
517     });
518
519     Object.entries(authorKUMap).forEach(([author, { kus }]) => {
520       let empRisk = 0;
521       let beforeSum = 0;
522       kus.forEach((ku) => {
523         let riskBefore = calculateRisk(knowledgeUnits[ku].files, knowledgeUnits[ku].employeeCount, sumFiles);
524         let riskAfter = calculateRisk(knowledgeUnits[ku].files, ((knowledgeUnits[ku].employeeCount)-1), sumFiles);
525         let dRisk = riskAfter - riskBefore;
526         empRisk+=dRisk;
527         beforeSum+=riskBefore;
528       });
529       let relativeRisk = empRisk / beforeSum;
530       authorKUMap[author].relative = relativeRisk;
531       authorKUMap[author].absolute = empRisk;
532     });
533
534     setEmployeeRisks(authorKUMap);
535     setShowEmployeeRisksTable(true);
536
537   }
538   catch (error) {
539     console.error('Failed to load analysis data:', error);
540   }
541
542 };

```

Εικόνα 4-14 Κώδικας ασύγχρονης μεθόδου employeeRisk

Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Ανάκτηση και Αρχική Επεξεργασία Δεδομένων: Όπως και στην ανάλυση KU Risk (Ενότητα 4.5.1), γίνεται ασύγχρονη ανάκτηση των analysisData από την API (/detected_kus). Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται για τη δημιουργία του αντικειμένου knowledgeUnits, το οποίο για κάθε KU καταγράφει τα files, authors, και employeeCount. Επίσης, υπολογίζεται το συνολικό πλήθος αρχείων του έργου (sumFiles).

2. Δόμηση Πληροφορίας ανά Συγγραφέα: Δημιουργείται ένα επιπλέον αντικείμενο, το authorKUMap, το οποίο για κάθε συγγραφέα αποθηκεύει:

- **kus:** Το σύνολο των ονομάτων των KUs με τα οποία ο συγγραφέας σχετίζεται (δηλαδή, για τα οποία προστέθηκε στο authors set της KU στο knowledgeUnits).
- **relative:** Τον σχετικό κίνδυνο που του αναλογεί.
- **absolute:** Τον απόλυτο κίνδυνο που του αναλογεί.

Αφού η δομή knowledgeUnits έχει συμπληρωθεί πλήρως, διατρέχεται. Για κάθε KU στο knowledgeUnits και για κάθε συγγραφέα που βρίσκεται στο σύνολο authors της συγκεκριμένης KU, το όνομα (κλειδί) αυτής της KU προστίθεται στο σύνολο kus του αντίστοιχου συγγραφέα στο authorKUMap.

3. Υπολογισμός Κινδύνου ανά Εργαζόμενο: Για κάθε συγγραφέα (author) στο authorKUMap και για κάθε όνομα μονάδας γνώσης (ku) που περιέχεται στο σύνολο authorKUMap[author].kus:

- Υπολογίζεται ο κίνδυνος της συγκεκριμένης μονάδας γνώσης ku πριν την υποθετική αφαίρεση του εργαζομένου (riskBefore). Αυτό γίνεται καλώντας τη συνάρτηση calculateRisk με παραμέτρους:
 1. Το πλήθος των αρχείων της KU (knowledgeUnits[ku].files)
 2. Ο τρέχων αριθμός συγγραφέων της KU (knowledgeUnits[ku].employeeCount)
 3. Το συνολικό άθροισμα των αρχείων όλων των KUs (sumFiles).
- Υπολογίζεται ο κίνδυνος της ίδιας μονάδας γνώσης ku μετά την υποθετική αφαίρεση του εργαζομένου (riskAfter), καλώντας τη calculateRisk με τις ίδιες παραμέτρους, αλλά με το knowledgeUnits[ku].employeeCount μειωμένο κατά 1.
- Η διαφορά dRisk = riskAfter - riskBefore εκφράζει την αύξηση του κινδύνου για τη συγκεκριμένη μονάδα γνώσης ku, αν ο τρέχων εργαζόμενος (author) αποχωρούσε.

- Το συνολικό άθροισμα αυτών των διαφορών (dRisk) για όλες τις μονάδες γνώσης (ku) του συγγραφέα (author) δίνει τον απόλυτο κίνδυνο (absolute ή empRisk στον κώδικα) που συνδέεται με τον εν λόγω εργαζόμενο.
- Παράλληλα, αθροίζονται οι υπολογισμένες τιμές riskBefore για όλες τις KUs στις οποίες ο εργαζόμενος (author) εμπλέκεται (beforeSum στον κώδικα).
- Ο σχετικός κίνδυνος (relative) προκύπτει ως το πηλίκο του απόλυτου κινδύνου του εργαζομένου (empRisk) προς το άθροισμα beforeSum (δηλαδή, relativeRisk = empRisk / beforeSum).

4. Ενημέρωση UI: Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στο authorKUMap, και με τις setEmployeeRisks(authorKUMap) και setShowEmployeeRisksTable(true), ενημερώνεται το UI για να εμφανιστεί ο πίνακας των κινδύνων ανά εργαζόμενο.

Ο χρήστης, μέσω UI, έχει τη δυνατότητα να πατήσει το κουμπί «Employee Risks». Με την ενεργοποίηση του κουμπιού και βάσει της προαναφερθείσας διαδικασίας, υπολογίζεται το ρίσκο για κάθε προγραμματιστή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-15.

Employee	Absolute Risk	Relative Risk
Carsten Lohmann	0.00000082176192125679	8.9999999999999822364
Kai Hudalla	0.00000010627518735454	9.000000000000000000000
Harri Smätt	0.00000101957340302560	9.000000000000000000000
Alberto Codutti	0.00044542337479945695	8.9999999999999822364
MDeLuise	0.00038441313236346004	8.9999999999999644729
angelo.andreussi	0.00002640669520287044	8.9999999999999822364
dseurotech	0.00001506418162645462	9.0000000000000000177636
riccardomodanese	0.00000010843497788984	8.9999999999999644729
Andriy Redko	0.00004651199349612104	9.0000000000000000177636
dependabot[bot]	0.00001762509654111715	8.9999999999999644729
Cédric Tabin	0.00000025893725096974	8.9999999999999822364
Freeman(Yue) Fang	0.00002896101599418154	8.9999999999999822364

Εικόνα 4-15 Οπτική παρουσίαση κινδύνων Employee στο UI

Η λειτουργικότητα αυτή αναδεικνύει τον αντίκτυπο που θα έχει η αποχώρηση κάθε εργαζομένου στον συνολικό κίνδυνο των KUs του έργου. Με τον υπολογισμό του σχετικού και απόλυτου κινδύνου ανά εργαζόμενο, παρέχεται πολύτιμη πληροφορία για τον εντοπισμό των «κρίσιμων ρόλων» και την εφαρμογή στρατηγικών για τη διατήρηση της γνώσης.

5 Μελέτη Περίπτωσης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας εντοπισμού Knowledge Units σε ένα εκτενές σύνολο αποθετηρίων κώδικα. Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση της λειτουργικότητας του εργαλείου KU Detection, καθώς και η καταγραφή των πρότυπων τεχνογνωσίας ανά προγραμματιστή, έργο και οργανισμό.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 52 έργα ανοιχτού λογισμικού από τους οργανισμούς Apache Software Foundation και Eclipse Foundation. Για κάθε έργο εφαρμόστηκε η αρχική εκδοχή της μεθοδολογίας, κατά την οποία το εργαλείο αναλύει τα η τελευταία commits χρησιμοποιώντας όπως προαναφέρθηκε το μοντέλο CodeBERT. Εκτός από τη στατιστική αποτύπωση της κατανομής των KUs, υπολογίστηκαν οι δύο δείκτες κινδύνου σε επιλεγμένα έργα: ο KU Risk και ο Employee Risk προκειμένου να αξιολογηθεί η πρακτική χρησιμότητα του εργαλείου στη διαχείριση τεχνικής γνώσης.

5.1 Ανάλυση κατανομής των Knowledge Units - KUs

Η πρώτη φάση της ανάλυσης αφορούσε την καταγραφή και παρουσίαση των 52 έργων (repositories) που επιλέχθηκαν προς μελέτη. Για κάθε έργο, εντοπίστηκαν τα KUs που περιέχονται στον κώδικα και καταμετρήθηκε ο αριθμός των αρχείων στα οποία εμφανίστηκαν. Στην Εικόνα 5-1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αναλυθέντα έργα.

1	Apache	Eclipse
2	camel	capella-requirements-vp
3	camel-quarkus	capella-studio
4	commons-math	che-server
5	cxfr	dirigible
6	dolphinscheduler	hawkbit
7	dubbo	hawkbit-examples
8	dubbo-go-pixiu	hawkbit-extensions
9	gora	hono
10	hop	kapua
11	incubator-kie-kogito-runtimes	keyple-card-calypto-crypto-legacysam-java-lib
12	iotdb	keyple-card-generic-java-lib
13	jmeter	keyple-common-java-api
14	jspwiki	keyple-distributed-local-java-api
15	ofbiz-framework	keyple-distributed-local-java-lib
16	ofbiz-plugins	keyple-distributed-network-java-lib
17	openmeetings	keyple-distributed-remote-java-api
18	ozone	keyple-distributed-remote-java-lib
19	paimon	keyple-plugin-cardresource-java-lib
20	pdfbox	keyple-plugin-java-api
21	poi	keyple-plugin-pcsc-java-lib
22	ratls	keyple-plugin-stub-java-lib
23	seatunnel	keyple-service-java-lib
24	shardingsphere	keyple-service-resource-java-lib
25	xmlbeans	kura
26	xmlgraphics-fop	org.eclipse.tracecompass
27	xmlgraphics-batik	sisu

Εικόνα 5-1 Λίστα Αναλυθέντων Έργων ανά Οργανισμό

Η ανάλυση περιλαμβάνει 27 διαφορετικές Μονάδες Γνώσης, οι οποίες στην παρούσα ενότητα αναφέρονται συνοπτικά ως KU1 έως KU27. Η πλήρης ονομασία και περιγραφή της κάθε KU, παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα Α. Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 5-2) αποτυπώνεται η συνολική συχνότητα εμφάνισης των KUs με βάση τον αριθμό αρχείων στα οποία εντοπίστηκαν, ανεξαρτήτως έργου ή προγραμματιστή.

Εικόνα 5-2 Κατανομή των KUs σε 52 έργα

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, ορισμένες KUs όπως Data Types (KU1), Operators and Decisions (KU2) και Methods and Encapsulation (KU5) εμφανίζονται ιδιαίτερα συχνά, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημασία τους για την καθημερινή ανάπτυξη λογισμικού. Αντίθετα, KUs που σχετίζονται με πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες, όπως Java Server Faces (KU26) και Contexts and Dependency Injection (KU27), παρουσιάζουν σαφώς μικρότερη παρουσία.

5.1.1 Σύγκριση ανά Οργανισμό

Στην παρούσα φάση της μελέτης, πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση της κατανομής των Knowledge Units μεταξύ των δύο οργανισμών ανοιχτού λογισμικού. Η σύγκριση αυτή βασίζεται στον αριθμό των αρχείων που αντιστοιχούν σε κάθε KU, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 5-3, με στόχο την κατανόηση των τεχνικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τα έργα κάθε οργανισμού.

Η ανάλυση στοχεύει στην ανάδειξη διαφορών ως προς την υιοθέτηση τεχνολογιών και την κατανομή δεξιοτήτων, εντοπίζοντας πιθανά πρότυπα στις θεματικές περιοχές που αξιοποιούνται πιο συχνά. Μέσω αυτής της διερεύνησης, καθίσταται δυνατή η κατανόηση του βαθμού διαφοροποίησης των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη λογισμικού σε κάθε οργανωσιακό περιβάλλον.

Knowledge Unit(KU)	Total Files Apache	Total Files Eclipse
ku1	34359	11483
ku2	35940	12354
ku3	15046	3043
ku4	17529	3865
ku5	37906	13257
ku6	27768	9935
ku7	27903	10365
ku8	22924	7938
ku9	3299	639
ku10	7758	3071
ku11	24953	6963
ku12	3776	681
ku13	8236	810
ku14	3812	606
ku15	11193	2742
ku16	5808	1704
ku17	6625	1542
ku18	2650	338
ku19	885	670
ku20	1163	1393
ku21	1035	351
ku22	1505	345
ku23	998	179
ku24	3426	1398
ku25	941	364
ku26	477	258
ku27	673	78

Εικόνα 5-3 Σύγκριση Αρχείων ανά KU: Apache vs Eclipse

Παρατηρείται ότι ο οργανισμός Apache εμφανίζει, γενικά, μεγαλύτερο πλήθος αρχείων ανά KU συγκριτικά με τον Eclipse. Ιδιαίτερα έντονες διαφορές καταγράφονται σε μονάδες όπως η KU1, η KU2 και η KU5, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει αυξημένη εξάρτηση από συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές στα έργα του Apache. Αντίθετα, ο Eclipse, παρά τη χαμηλότερη συνολική κατανομή αρχείων, φαίνεται να εφαρμόζει πιο επιλεκτική ή εξειδικευμένη χρήση των KUs, πιθανώς βάσει διαφορετικής στρατηγικής σχεδίασης και εστίασης των έργων του.

Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνει ότι τα δύο σύνολα έργων, παρότι αναπτύσσονται και τα δύο στη γλώσσα Java, διακρίνονται από διαφορετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, γεγονός που συνεπάγεται σε διαφοροποιημένες απαιτήσεις σε τεχνικές δεξιότητες. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει τη χρησιμότητα του εργαλείου όχι μόνο στην αποτίμηση της γνώσης ανά έργο, αλλά και στη συγκριτική μελέτη τεχνολογικών πλαισίων μεταξύ οργανισμών. Συνολικά, η παρούσα συγκριτική προσέγγιση συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων και στρατηγικών των δύο φορέων και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ποιοτική ανάλυση αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις και την οργάνωση της γνώσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

5.2 Αναγνώριση περιορισμών και Κίνητρο για Βελτίωση

Η αρχική μέθοδος ανάλυσης των τελευταίων n commits παρείχε σημαντικές πληροφορίες, ωστόσο ανέδειξε και ορισμένους λειτουργικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η επιλογή των commits με βάση την πρόσφατη χρονική περίοδο μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ακρίβεια και την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.

Ένα από τα βασικά αίτια ήταν ότι, σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας, τα commits συχνά προέρχονταν από λίγους ή και μεμονωμένους developers. Αυτό οδηγούσε στην προβολή μιας εικόνας έντονης συγκέντρωσης της γνώσης, η οποία όμως δεν αντανάκλασε με ακρίβεια την πραγματική κατανομή τεχνογνωσίας στο σύνολο της ομάδας. Επιπλέον, η υπερβολική επιρροή ατόμων με μεγάλες και συγκεντρωμένες συνεισφορές μπορούσε να αλλοιώσει την ερμηνεία των δεδομένων, οδηγώντας σε παραπλανητικά συμπεράσματα σχετικά με τον καταμερισμό εργασιών και την τεχνογνωσία των μελών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της μεθόδου επιλογής των commits. Η νέα προσέγγιση εστιάζει στην ανάλυση των πρώτων επτά ημερών με ενεργή δραστηριότητα από τους n τελευταίους μήνες, όπως καθορίζεται από τον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται, καλύτερη κάλυψη του ενεργού συνόλου προγραμματιστών, αποφυγή ακραίων περιπτώσεων ή στατιστικού θορύβου και πιο αξιόπιστη εκτίμηση της κατανομής της γνώσης.

Η αλλαγή αυτή προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

- Βελτιώνει τη στατιστική αντιπροσώπευση, καθώς ενσωματώνει ευρύτερο φάσμα προγραμματιστών και περιορίζει την επίδραση μεμονωμένων ή ακραίων περιπτώσεων.
- Μειώνει την παρουσία στατιστικού θορύβου, ο οποίος προκύπτει από αποσπασματικές συνεισφορές.
- Προσφέρει πιο σταθερό και αξιόπιστο υπόβαθρο για συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ ομάδων ή για την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης στην κατανομή της τεχνογνωσίας.

Ωστόσο, η νέα μέθοδος δεν είναι απαλλαγμένη από περιορισμούς. Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν μόνο επτά ημέρες ανά μήνα ενδέχεται να απομονώνει περιόδους που, ενώ είναι δραστήριες, δεν καλύπτουν το σύνολο των έργων ή των τεχνολογιών. Παράλληλα, μπορεί να παραβλέψει developers που συνεισφέρουν με συνέπεια αλλά σε χαμηλό ρυθμό ή εκτός των εντοπισμένων ενεργών περιόδων.

Συνολικά, η μετάβαση από μια αυστηρά ποσοτική προσέγγιση (τελευταία n commits) σε μια περισσότερο ποιοτικά επιμελημένη επιλογή δεδομένων αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια πιο αντιπροσωπευτική και ορθολογική εκτίμηση της κατανομής γνώσης. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης δειγματοληψίας στην ανάλυση δεδομένων λογισμικού και τονίζει ότι οι μεθοδολογικές επιλογές έχουν ουσιώδη επίδραση στην εγκυρότητα των ευρημάτων.

5.3 Εφαρμογή Μεθόδων Εκτίμησης Κινδύνου σε Έργα Λογισμικού

Η νέα αυτή προσέγγιση δοκιμάστηκε στη δεύτερη φάση της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των δεικτών KU Risk και Employee Risk και παρουσιάζεται στην παρούσα υποενότητα. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών.

Πίνακας 5-1 Πίνακας υπολογισμού Employee Risk

Employee	Absolute Risk	Relative Risk
Carsten Lohmann	0.00000082176192125679	8.9999999999999822364
Kai Hudalla	0.00000010627518735454	9.00000000000000000000
Harri Smått	0.00000101957340302560	9.00000000000000000000
Alberto Codutti	0.00044542337479945695	8.9999999999999822364
MDeLuise	0.00038441313236346004	8.9999999999999644729
angelo.andreussi	0.00002640669520287044	8.9999999999999822364
dseurotech	0.00001506418162645462	9.00000000000000177636
riccardomodanese	0.00000010843497788984	8.9999999999999644729
Andriy Redko	0.00004651199349612104	9.00000000000000177636
dependabot[bot]	0.00001762509654111715	8.9999999999999644729
Cédric Tabin	0.00000025893725096974	8.9999999999999822364
Freeman(Yue) Fang	0.00002896101599418154	8.9999999999999822364

Πίνακας 5-2 Πίνακας υπολογισμού KU Risk

Knowledge Units	Risks
KU1	0.00000000000011404189
KU2	0.00000000000012335144
KU3	0.0000000000002404965089
KU4	0.000000000000290923196
KU5	0.00000000000013886734
KU6	0.00000000000012257564
KU7	0.000000000000095034911
KU8	0.000000000000079131109
KU9	0.00000008921644685803
KU10	0.0000000000001900698216
KU11	0.00000000000006245151
KU12	0.00000000190069821567
KU13	0.00000000814584949573
KU14	0.00000001047323506594
KU15	0.000000000000232738557
KU16	0.0000000000001512800621
KU17	0.00000001202482544608
KU18	0.000000193948797517455
KU19	0.000000124127230411171
KU20	0.000000000014740108611
KU21	0.000000000000065942591
KU22	0.00000001900698215671
KU23	0.000000193948797517455
KU24	0.000000000023273855702
KU25	0.00000000969743987587
KU26	0.000000155159038013964
KU27	0.00004266873545384019

Ο αλγόριθμος και η περιγραφόμενη προσέγγιση δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε τέσσερα open-source έργα δύο του οικοσυστήματος Eclipse και δύο του Apache ώστε να διαπιστωθεί η βασική λειτουργικότητα και η συμπεριφορά των δεικτών κινδύνου σε πραγματικά σενάρια ανάπτυξης. Η ανάλυση, ωστόσο, παραμένει ενδεικτική και δεν προχώρησε σε εις βάθος μελέτη, διότι για μία πλήρως ρεαλιστική εκτίμηση κινδύνου είναι απαραίτητη η άμεση ενσωμάτωση του εργαλείου σε έναν οργανισμό. Μόνο με πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες, όπως η οργανωτική δομή, η ιεραρχία των ομάδων, τα στρατηγικά αποθέματα γνώσης και οι εσωτερικές διαδικασίες, μπορεί να εξαχθούν έγκυρα και γενικεύσιμα συμπεράσματα. Εντέλει, η χρήση των open-source projects αποδεικνύει την αρχική ωριμότητα της μεθόδου, αλλά τα αποτελέσματα δεν αρκούν για την τελική αξιολόγηση του μοντέλου χωρίς την περαιτέρω επιχειρησιακή του εφαρμογή.

6 Επιπτώσεις για τη Βιομηχανία και την Έρευνα

Η παρούσα εργασία δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική συμβολή στον εντοπισμό και αξιολόγηση της τεχνικής γνώσης από τον πηγαίο κώδικα. Οι χρήσεις της επεκτείνονται σε ένα ευρύ σύνολο πρακτικών πεδίων με ουσιώδεις συνέπειες τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τη μελλοντική έρευνα. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κύριοι τομείς αξιοποίησης, οι δυνατότητες ενσωμάτωσης του εργαλείου σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και η γενική χρησιμότητα της προτεινόμενης προσέγγισης.

6.1 Πρακτικές Εφαρμογές: Προσλήψεις, Εκπαίδευση και Διαχείριση Κρίσιμης Γνώσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το εργαλείο ανίχνευσης KU και ο υπολογισμός των μετρικών όπως το KU Risk και το Employee Risk ανοίγουν νέους δρόμους για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και της τεχνολογικής διαχείρισης. Οι μετρικές αυτές επιτρέπουν την ποσοτική αξιολόγηση της τεχνογνωσίας ενός οργανισμού και την έγκαιρη ανάδειξη κρίσιμων περιοχών κινδύνου. Αυτό μεταφράζεται σε πρακτικά οφέλη για τις ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και τους Project Managers, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν τεχνολογικά κενά και να σχεδιάζουν στοχευμένες αγγελίες για συγκεκριμένες τεχνολογίες ή βιβλιοθήκες που παρουσιάζουν αυξημένο ρίσκο απώλειας.

Εντοπισμός Τεχνολογικών Κενών (Skill Gaps) και Στοχευμένο Hiring

Μέσω της ανάλυσης των KU εμφανίσεων, μπορεί να αποκαλυφθούν Knowledge Units που χρησιμοποιούνται ευρέως στον οργανισμό αλλά υποστηρίζονται από περιορισμένο αριθμό προγραμματιστών. Αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν ενδεικτικά σημεία για νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν βασίζονται μόνο σε γενικές περιγραφές θέσεων, αλλά προχωρούν σε στοχευμένη πρόσληψη βάσει τεκμηριωμένων αναγκών.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Internal Upskilling)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εσωτερική ενδυνάμωση ομάδων. Αν ένα KU παρουσιάζει υψηλό ρίσκο λόγω συγκέντρωσης γνώσης σε λίγα άτομα, μπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό πλάνο μεταφοράς γνώσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σεμινάρια επιμόρφωσης, καθοδήγηση από έμπειρους εργαζόμενους (mentoring), καθώς και εναλλαγή ρόλων ή καθηκόντων (job rotation), ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης εντός της ομάδας. Επιπλέον, η αξιοποίηση εργαλείων διεπαφής που απεικονίζουν με διαδραστικό τρόπο τις υφιστάμενες και τις απύσυχες KUs μπορεί να ενισχύσει τόσο τη διαφάνεια όσο και τον στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Πρόβλεψη και Διαχείριση Αποχωρήσεων (Retention Risk)

Η μετρική Employee Risk τονίζει προγραμματιστές που αποτελούν «φορείς κρίσιμης γνώσης». Αν αυτοί οι προγραμματιστές βρίσκονται σε υψηλό ρίσκο (π.χ. έχουν δηλώσει δυσαρέσκεια ή προσεγγίζονται από άλλες εταιρείες), ο οργανισμός μπορεί να αναλάβει προληπτική δράση, όπως αναγνώριση, προώθηση, παροχή κινήτρων ή ενίσχυση της υποστήριξης στην ομάδα τους.

6.2 Συμβολή στην Επιστημονική Έρευνα

Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην επιστημονική κοινότητα μέσα από την πρόταση και υλοποίηση ενός συστήματος ποσοτικής αξιολόγησης της τεχνογνωσίας στο λογισμικό. Ο ορισμός και η μέτρηση του Κινδύνου Δεξιοτήτων (Skill Risk - KU Risk) και του κινδύνου εργαζομένου (Employee Risk) βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα πηγαίου κώδικα, συμβάλλοντας στην αντικειμενική μελέτη του φαινομένου της συγκέντρωσης γνώσης και της ευαλωτότητας σε περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού.

Πέρα από τη στενή έννοια της ανάπτυξης λογισμικού, η μελέτη επεκτείνεται και σε άλλα σημαντικά ερευνητικά πεδία, όπως η οργανωσιακή μνήμη, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η διαχείριση και αξιοποίηση της γνώσης στο ευρύτερο πλαίσιο της πληροφορικής. Η διεύρυνση αυτή επιτρέπει τη διασύνδεση της τεχνολογίας με κοινωνικούς και οργανωσιακούς παράγοντες, προσφέροντας ένα πλούσιο υπόβαθρο για διεπιστημονική έρευνα. Κατά συνέπεια, το έργο μπορεί να αποτελέσει γόνιμο σημείο εκκίνησης για μελλοντικές μελέτες, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα μέσω συνεργασιών με φορείς του βιομηχανικού τομέα.

Παράλληλα, εκπαιδευτικοί και ερευνητές της πληροφορικής μπορούν να αξιοποιήσουν το σύστημα για τον εντοπισμό τομέων όπου παρατηρούνται συστηματικά ελλείψεις δεξιοτήτων. Αυτό ενισχύει τον σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη γεφύρωση του κενού μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς και του περιεχομένου των σπουδών.

Τέλος, μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις μπορούν να επικεντρωθούν στον συνδυασμό της παρούσας προσέγγισης, η οποία βασίζεται στη Μηχανική Μάθηση, με τεχνικές βασισμένες σε κανόνες (rule-based), προκειμένου να εντοπίζονται πιο αποτελεσματικά σπάνιες ή νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες. Η ενίσχυση της ακρίβειας και της κάλυψης του εργαλείου αποτελεί βασική πρόκληση για το μέλλον.

7 Περιορισμοί και Απειλές Εγκυρότητας

Παρά τη χρησιμότητα και την καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και πιθανές απειλές εγκυρότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οι κυριότεροι συνοψίζονται παρακάτω:

7.1 Περιορισμοί λόγω Χρήσης LLM στη Δημιουργία Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε μοντέλο που εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας αποσπάσματα κώδικα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του ChatGPT, μέσω κατάλληλων προτροπών. Αν και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν υψηλή ικανότητα παραγωγής ρεαλιστικών παραδειγμάτων, τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ποικιλία και την πολυπλοκότητα του πραγματικού κώδικα σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Καθώς η εργασία βασίστηκε σε αυτό το εκπαιδευμένο μοντέλο, υπάρχει το ενδεχόμενο τα αποτελέσματα να επηρεάζονται ως προς την εγκυρότητά τους και να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά της πραγματικής γνώσης ή χρήσης των τεχνολογιών.

7.2 Βασικές Υποθέσεις

Η μεθοδολογία προϋποθέτει ότι οποιοσδήποτε προγραμματιστής που τροποποιεί αρχεία στα οποία εντοπίζεται μια Knowledge Unit, κατέχει πράγματι αυτή τη γνώση. Ωστόσο, στην πράξη αυτό μπορεί να μην είναι απολύτως βέβαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας προγραμματιστής μπορεί να επεξεργάζεται κώδικα χωρίς να κατανοεί πλήρως το τεχνολογικό υπόβαθρο (π.χ. αλλαγές μορφοποίησης ή αποσφαλμάτωση). Η παραδοχή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του αριθμού των κατόχων μιας KU και να επηρεάσει την αξιοπιστία των δεικτών KU Risk και Employee Risk.

7.3 Ακρίβεια Ανίχνευσης KU

Η ανίχνευση των KUs βασίζεται σε αποτελέσματα που προέρχονται από το προεκπαιδευμένο μοντέλο CodeBERT και την εφαρμογή κατάλληλων φίλτρων. Αν και η ακρίβεια που επιτυγχάνεται (π.χ. F1-score > 0,80 σε πολλές κατηγορίες) θεωρείται υψηλή, το σύστημα εξακολουθεί να είναι επιρρεπές σε σφάλματα ψευδώς θετικών (false positives) ή ψευδώς αρνητικών (false negative) αποτελεσμάτων. Τα σφάλματα αυτά επηρεάζουν τις μετρικές κινδύνου (KU Risk και Employee Risk), ιδίως για KUs με χαμηλή συχνότητα. Επιπλέον, η ταξινόμηση είναι πολλαπλών ετικετών (multi-label) γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην ανιχνευθούν όλες οι σχετικές τεχνολογίες σε ένα δοσμένο απόσπασμα κώδικα.

7.4 Περιορισμοί Θεματικής και Γλωσσικής Κάλυψης του Μοντέλου

Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε αποκλειστικά σε παραδείγματα Java, με βάση τα θέματα πιστοποίησης της Oracle. Αυτό εισάγει θεματικούς και γλωσσικούς περιορισμούς στη δυνατότητα εφαρμογής του εργαλείου. Επιπλέον, τα έργα που επιλέχθηκαν για αξιολόγηση (από το Eclipse και τον Apache) είναι ανοιχτού κώδικα και, ως εκ τούτου, οι πρακτικές προγραμματισμού, η τεκμηρίωση και η ποιότητα του κώδικα ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες των επιχειρησιακών περιβαλλόντων.

8 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται προτεινόμενες επεκτάσεις της μεθοδολογίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της. Οι προτάσεις βασίζονται στους περιορισμούς που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση της προσέγγισης, και αφορούν μεταξύ άλλων την υποστήριξη επιπλέον γλωσσών προγραμματισμού, την ενσωμάτωση σε ιδιωτικά αποθετήρια κώδικα και τη σύνδεση με πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης:

8.1 Επέκταση σε Άλλες Γλώσσες Προγραμματισμού

Η υφιστάμενη λύση περιορίζεται σε έργα Java, εξαιτίας της φύσης των δεδομένων εκπαίδευσης. Η υποστήριξη για άλλες γλώσσες (π.χ. Python, C++, TypeScript) μέσω εκπαίδευσης πολυγλωσσικών μοντέλων (π.χ. StarCoder, CodeT5+) θα διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής και θα επιτρέψει τη χρήση του εργαλείου από ένα μεγαλύτερο φάσμα οργανισμών.

8.2 Προσαρμογή σε Ιδιωτικά Αποθετήρια Κώδικα (Private Repositories)

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε αποκλειστικά σε δημόσια έργα. Ωστόσο, η πραγματική αξιοποίηση του συστήματος από επιχειρήσεις απαιτεί την προσαρμογή του για ανάλυση ιδιωτικών αποθετηρίων. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφάλειας, διαχείρισης πρόσβασης και προστασίας απορρήτου.

8.3 Σύνδεση με Πλατφόρμες Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και Συστήματα Εκπαίδευσης

Η αξιοποίηση των δεικτών KU Risk και Employee Risk μπορεί να αποκτήσει σημαντική προστιθέμενη αξία εφόσον συνδεθεί με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS) και Πλατφόρμες Εκπαίδευσης (LMS). Για παράδειγμα, σε περιβάλλοντα με υψηλή κινητικότητα προσωπικού ή ανάγκες ταχείας προσαρμογής, οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση κρίσιμων κενών γνώσης, τη διαχείριση της οργανωσιακής μνήμης ή τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η μελλοντική ενσωμάτωση API ή connectors θα επιτρέψει την αυτόματη διάγνωση αναγκών και την πρόταση ενεργειών ανάπτυξης δεξιοτήτων.

9 Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την ποσοτική αποτύπωση της τεχνογνωσίας σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού, αξιοποιώντας την έννοια των Μονάδων Γνώσης (Knowledge Units - KUs). Με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και την εφαρμογή του προεκπαιδευμένου μοντέλου CodeBERT, εντοπίστηκαν τεχνολογικά πρότυπα στον πηγαίο κώδικα και αποδόθηκαν συγκεκριμένες δεξιότητες σε προγραμματιστές με ακρίβεια και συνέπεια.

Πέρα από την απλή καταγραφή των γνώσεων, δόθηκε έμφαση στην εκτίμηση του ρίσκου που προκύπτει όταν κρίσιμες τεχνολογίες υποστηρίζονται από λίγα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο νέες μετρικές: ο δείκτης KU Risk, που αποτιμά την ευαλωτότητα κάθε τεχνολογίας, και ο δείκτης Employee Risk, που αξιολογεί τη σημασία κάθε προγραμματιστή για τη διατήρηση της συνολικής γνώσης ενός οργανισμού. Οι μετρικές εφαρμόστηκαν σε πραγματικά έργα ανοιχτού κώδικα, αναδεικνύοντας περιπτώσεις τεχνολογικής εξάρτησης και οργανωσιακού κινδύνου.

Η ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου, με δυνατότητες αποθήκευσης, οπτικοποίησης και συγκριτικής ανάλυσης, προσφέρει στους οργανισμούς ένα χρήσιμο μέσο παρακολούθησης και πρόληψης του κινδύνου απώλειας γνώσης. Το εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με εκπαίδευση, προσλήψεις ή ανακατανομή ρόλων σε ομάδες ανάπτυξης.

Συνολικά, η εργασία αυτή ανέδειξε ότι η τεχνογνωσία δεν εντοπίζεται μόνο σε επίπεδο αρχείων κώδικα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαμοιράζεται μεταξύ των προγραμματιστών. Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου απώλειας γνώσης συμβάλλει στη δημιουργία ανθεκτικών ομάδων και ενισχύει την οργανωσιακή βιωσιμότητα σε ένα περιβάλλον όπου η αλλαγή είναι διαρκής και αναμενόμενη.

10 Βιβλιογραφία

- [1] W. Diniz, M. Valença, C. França and A. Santos, "The Skill Gap in Software Industry: A Mapping Study," in *Anais do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024, pp. 192–203. DOI: 10.5753/sbes.2024.26424.
- [2] A. M. Dakhel, M. C. Desmarais, and F. Khomh, "Dev2vec: Representing domain expertise of developers in an embedding space," in **Proc. 29th IEEE/ACM Int. Conf. Program Comprehension (ICPC)**, 2021, pp. 1–11.
- [3] M. Ahasanuzzaman, G. A. Oliva, and A. E. Hassan, "Using knowledge units of programming languages to recommend reviewers for pull requests: An empirical study," *CoRR*, vol. abs/2305.05654, 2023.
- [4] N. Papadopoulos, "Battling the skills gap: Identification of Java knowledge units through machine learning," Bachelor's thesis, Dept. of Computer Science, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 2024.
- [5] S. Kourtzanidis, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, "Reposkillminer: Identifying software expertise from GitHub repositories using natural language processing," in *Proc. 35th IEEE/ACM Int. Conf. Automated Software Engineering (ASE)*, Melbourne, Australia, Sep. 21–25, 2020, pp. 1353–1355.
- [6] G. J. Greene and B. Fischer, "CVExplorer: Identifying Candidate Developers by Mining and Exploring Their Open Source Contributions," in **Proc. 31st IEEE/ACM Int. Conf. on Automated Software Engineering (ASE)**, Singapore, 2016, pp. 804–809, doi: 10.1145/2970276.2970285.
- [7] C. Teyton, M. Palyart, J.-R. Falleri, F. Morandat, and X. Blanc, "Automatic extraction of developer expertise," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE '14*, (New York, NY, USA), Association for Computing Machinery, 2014.

- [8] E. Constantinou and G. M. Kapitsaki, “Identifying developers’ expertise in social coding platforms,” in *2016 42th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, pp. 63–67, 2016.
- [9] C. Sadowski, J. van Gogh, C. Jaspan, E. Söderberg, and C. Winter, “Tricorder: Building a program analysis ecosystem,” in **Proc. 37th Int. Conf. Software Engineering (ICSE)**, Florence, Italy, May 2015, pp. 598–608.
- [10] Z. Feng, D. Guo, D. Tang, N. Duan, X. Feng, M. Gong, L. Shou, B. Qin, T. Liu, D. Jiang, and M. Zhou, “CodeBERT: A pre-trained model for programming and natural languages,” in **Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)**, Nov. 2020, pp. 1536–1547.
- [11] M. Chen, J. Tworek, H. Jun, Q. Yuan, H. P. de Oliveira Pinto, J. Kaplan, H. Edwards, Y. Burda, N. Joseph, G. Brockman, A. Ray, R. Puri, G. Krueger, M. Petrov, H. Khlaaf, G. Sastry, P. Mishkin, B. Chan, S. Gray, N. Ryder, M. Pavlov, A. Power, L. Kaiser, M. Bavarian, C. Winter, P. Tillet, F. P. Such, D. Cummings, M. Plappert, F. Chantzis, E. Barnes, A. Herbert-Voss, W. H. Guss, A. Nichol, A. Paino, N. Tezak, J. Tang, I. Babuschkin, S. Balaji, S. Jain, W. Saunders, C. Hesse, A. N. Carr, J. Leike, J. Achiam, V. Misra, E. Morikawa, A. Radford, M. Knight, M. Brundage, M. Murati, K. Mayer, P. Welinder, B. McGrew, D. Amodei, S. McCandlish, I. Sutskever, and W. Zaremba, “Evaluating large language models trained on code,” 2021.
- [12] P. T. Nguyen, J. Di Rocco, C. Di Sipio, R. Rubei, D. Di Ruscio, and M. Di Penta, “Gptsniffer: A CodeBERT-based classifier to detect source code written by ChatGPT,” *Journal of Systems and Software*, vol. 214, p. 112059, 2024.
- [13] European Commission, “Employment and social developments in Europe: Addressing labour shortages and skills gaps in the EU,” 2023.
- [14] D. Akdur, “Analysis of software engineering skills gap in the industry,” *ACM*

Transactions on Computing Education, vol. 23, pp. 1–28, Dec. 2022.

- [15] R. O. Weber *et al.*, “Knowledge Management and Retention: Why Is It Allowed to be Lost?,” VSE Corporation, Mar. 2008.
- [16] J. Liebowitz, *Knowledge Retention: Strategies and Solutions*, CRC Press, 2008.
- [17] E. Wikström, E. Eriksson, L. Karamehmedovic, and R. Liff, “Knowledge retention and age management – senior employees’ experiences in a Swedish multinational company,” *Journal of Knowledge Management*, vol. 22, no. 2, pp. –, May 2018, doi: 10.1108/JKM-09-2017-0442.
- [18] T. Ravichandran and A. Rai, “Quality management in systems development: An organizational system perspective,” *MIS Quarterly*, vol. 24, no. 3, pp. 381–415, Sep. 2000.
- [19] M. Rashid, P. M. Clarke, και R. O’Connor, “A systematic examination of knowledge loss in open source software projects,” *International Journal of Information Management*, vol. 46, pp. 104–123, Feb. 2019.
- [20] V. Cosentino, J. Cánovas Izquierdo, and J. Cabot, “Assessing the bus factor of Git repositories,” in *Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*, Montréal, Canada, Mar. 2015.
- [21] F. Fagerholm, A. S. Guinea, H. Mäenpää, και J. Münch, “Building blocks for continuous experimentation,” in *Proc. 1st Int. Workshop on Rapid Continuous Software Engineering (RCoSE 2014)*, Hyderabad, India, Jun. 3, 2014, pp. 26–35.
- [22] R. Loosemore, J. Raftery, C. Reilly, and D. Higgon, *Risk Management in Projects*. London, U.K.: Taylor & Francis, 2006.
- [23] N. Eghbal, *Roads and Bridges: The Unseen Labor Behind Our Digital Infrastructure*, New York, NY, USA: Ford Foundation, 2016. [Online]. Available:

<https://www.fordfoundation.org/work/learning/research-reports/roads-and-bridges-the-unseen-labor-behind-our-digital-infrastructure/>

- [24] M. Flauzino, M. Souza, V. Durelli, and R. Durelli, “What do software team managers want from a skills identification?,” in *Anais do IX Workshop de Visualizac,ãõ, Evoluc,ãõ e Manutenc,ãõ de Software*, (Porto Alegre, RS, Brasil), pp. 16–20, SBC, 2021.
- [25] N. Bibi, Z. Anwar, and T. Rana, “Expertise based skills management system to support resource allocation,” *PLOS ONE*, vol. 16, pp. 1–20, 08 2021.
- [26] M. . Company, “Beyond hiring: How companies are reskilling to address talent gaps,” 2 2020.
- [27] K. C. Nguyen, M. Zhang, S. Montariol, and A. Bosselut, “Rethinking skill extraction in the job market domain using large language models,” 2024.
- [28] D. Nam, A. Macvean, V. Hellendoorn, B. Vasilescu, and B. Myers, “Using an llm to help with code understanding,” in *Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software Engineering, ICSE ’24*, (New York, NY, USA), Association for Computing Machinery, 2024.
- [29] S. Sahar, M. Younas, M. M. Khan, and M. U. Sarwar, “Dp-ccl: A supervised contrastive learning approach using codebert model in software defect prediction,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 22582–22594, 2024.
- [30] R. L. Russell, L. Kim, L. H. Hamilton, T. Lazovich, J. A. Harer, O. Ozdemir, P. M. Ellingwood, and M. W. McConley, “Automated vulnerability detection in source code using deep representation learning,” 2018.
- [31] J. Li, P. He, J. Zhu, and M. R. Lyu, “Software defect prediction via convolutional neural

- network,” in *2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS)*, pp. 318–328, 2017.
- [32] D. Atzberger, T. Cech, A. Jobst, W. Scheibel, D. Limberger, M. Trapp, and J. Doßlner, “Visualization of knowledge distribution across development teams using 2.5d semantic software maps,” in *17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISI- GRAPP 2022, February 6-8, 2022*, pp. 210–217, SCITEPRESS, 2022.
- [33] X. Ye, Y. Zheng, W. Aljedaani, and M. W. Mkaouer, “Recommending pull request reviewers based on code changes,” *Soft Comput.*, vol. 25, no. 7, pp. 5619–5632, 2021.
- [34] O. C. da Costa Castro, G. Avelino, P. de A. Santos Neto, R. Britto, and M. T. Valente, “Identifying source code file experts,” in *ESEM '22: ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, Helsinki Finland, September 19 - 23, 2022*, pp. 125–136, ACM, 2022.
- [35] J. E. Montandon, L. L. Silva, and M. T. Valente, “Identifying experts in software libraries and frameworks among github users,” in *Proceedings of the 16th International Conference on Mining Software Repositories, MSR 2019, 26-27 May 2019, Montreal, Canada*, pp. 276–287, IEEE / ACM, 2019.
- [36] D. Oguz and K. Oguz, “Perspectives on the gap between the software industry and the software engineering education,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 117527–117543, 2019.

11 Παράρτημα Α

Πίνακας 11-1 Μονάδες Γνώσης (KUs) και οι αντίστοιχες Βασικές Ικανότητες (KCs)[4]

Knowledge Unit (KU)	Key Capabilities (KCs)
[K1] Data Types	[C1] Declare and initialize different types of variables (e.g., primitive, parameterized and array type), including the casting of primitive data types
[K2] Operators and Decisions	[C1] Use Java operators (e.g., assignment and postfix operators); use parentheses to override operator precedence [C2] Test equality between strings and other objects using == and equals() [C3] Create and use if , if-else , and ternary constructs [C4] Use the switch statement
[K3] Arrays	[C1] Declare, instantiate, initialize and use a one-dimensional array [C2] Declare, instantiate, initialize and use a multi-dimensional array
[K4] Loops	[C1] Create and use while loops [C2] Create and use for loops, including the enhanced for loop [C3] Create and use do-while loops [C4] Use the break statement [C5] Use the continue statement
[K5] Methods and Encapsulation	[C1] Create methods with arguments and return values [C2] Apply the static keyword to methods, fields, and blocks [C3] Create an overloaded method and overloaded constructor [C4] Create a constructor chaining (use this() method to call one constructor from another constructor) [C5] Use variable length arguments in methods [C6] Use different access modifiers (e.g., private and protected) other than default [C7] Apply encapsulation: identify set and get methods to initialize any private class variables [C8] Apply encapsulation: Immutable class generation-final class and initialize private variables through the constructor

Knowledge Unit (KU)	Key Capabilities (KCs)
[K6] Inheritance	<p>[C1] Use basic polymorphism (e.g., a superclass refers to a subclass) [C2] Use polymorphic parameters (e.g., pass instances of a subclass or interface to a method)</p> <p>[C3] Create overridden methods</p> <p>[C4] Create abstract classes and abstract methods</p> <p>[C5] Use super() and the super keyword to access the members (e.g., fields and methods) of a parent class</p> <p>[C6] Use casting in referring a subclass object to a superclass object</p>
[K7] Advanced Class Design	<p>[C1] Create inner classes, including static inner classes, local classes, nested classes, and anonymous inner classes</p> <p>[C2] Develop code that uses the final keyword</p> <p>[C3] Use enumerated types including methods and constructors in an enum type</p> <p>[C4] Create singleton classes and immutable classes</p>
[K8] Generics and Collections	<p>[C1] Create and use a generic class</p> <p>[C2] Create and use ArrayList, TreeSet, TreeMap, and ArrayDeque</p> <p>[C3] Use java.util.Comparator and java.lang.Comparable interfaces</p> <p>[C4] Iterate using the forEach method of List</p>
[K9] Functional Interfaces	<p>[C1] Use the built-in interfaces included in the java.util.function packages such as Predicate, Consumer, Function, and Supplier</p> <p>[C2] Develop code that uses primitive versions of functional interfaces</p> <p>[C3] Develop code that uses binary versions of functional interfaces</p> <p>[C4] Develop code that uses the UnaryOperator interface</p>
[K10] Stream API	<p>[C1] Develop code to extract data from an object using the peek() and map() methods, including primitive versions of the map() method</p> <p>[C2] Search for data by using search methods of the Stream classes, including findFirst, findAny, anyMatch, allMatch, noneMatch</p> <p>[C3] Develop code that uses the Optional class</p> <p>[C4] Develop code that uses Stream data methods and calculation methods</p> <p>[C5] Sort a collection using the Stream API</p> <p>[C6] Save results to a collection using the collect() method</p> <p>[C7] Use the flatMap() method in the Stream API</p>

Knowledge Unit (KU)	Key Capabilities (KCs)
[K11] Exceptions	<p>[C1] Create a try-catch block</p> <p>[C2] Use the catch, multi-catch, and finally clauses</p> <p>[C3] Auto-close resources with a try-with-resources statement</p> <p>[C4] Create custom exceptions and autocloseable resources</p> <p>[C5] Create and invoke a method that throws an exception</p> <p>[C6] Use common exception classes and categories (such as NullPointerException, ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException)</p> <p>[C7] Use assertions</p>
[K12] Date Time API	<p>[C1] Create and manage date-based and time-based events including a combination of date and time into a single object using LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period, and Duration</p> <p>[C2] Format date and time values when using different timezones</p> <p>[C3] Create and manage date-based and time-based events using Instant, Period, Duration, and Temporal Unit</p> <p>[C4] Create and manipulate calendar data using classes from java.time.LocalDateTime, java.time.LocalDate, java.time.LocalTime, java.time.format.DateTimeFormatter, and java.time.Period</p>
[K13] IO	<p>[C1] Read and write data using the console</p> <p>[C2] Use BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, and PrintWriter from the java.io package</p>
[K14] NIO	<p>[C1] Use the Path interface to operate on file and directory paths</p> <p>[C2] Use the Files class to check, read, delete, copy, move, and manage metadata of a file or directory</p>
[K15] String Processing	<p>[C1] Search, parse and build strings</p> <p>[C2] Manipulate data using the StringBuilder class and its methods</p> <p>[C3] Use regular expressions using the Pattern and Matcher classes</p> <p>[C4] Use string formatting</p>

Knowledge Unit (KU)	Key Capabilities (KCs)
[K16] Concurrency	<p>[C1] Create worker threads using Runnable, Callable and use an ExecutorService to concurrently execute tasks</p> <p>[C2] Use the synchronized keyword and the java.util.concurrent.atomic package to control the order of thread execution</p> <p>[C3] Use java.util.concurrent collections and classes including CyclicBarrier and CopyOnWriteArrayList</p> <p>[C4] Use the parallel Fork/Join Framework</p>
[K17] Databases	<p>[C1] Describe the interfaces that make up the core of the JDBC API, including the Driver, Connection, Statement, and ResultSet interfaces</p> <p>[C2] Submit queries and read results from the database, including creating statements, returning result sets, iterating through the results, and properly closing result sets, statements, and connections</p>
[K18] Localization	<p>[C1] Read and set the locale by using the Locale object</p> <p>[C2] Build a resource bundle for each locale and load a resource bundle in an application</p>
[K19] Java Persistence API	<p>[C1] Create JPA Entities and Object-Relational Mappings (ORM)</p> <p>[C2] Use EntityManager to perform database operations, transactions, and locking with JPA entities</p> <p>[C3] Create and execute JPQL statements</p>
[K20] Enterprise Java Beans	<p>[C1] Create session EJB components containing synchronous and asynchronous business methods, manage the life cycle container callbacks, and use interceptors</p> <p>[C2] Create EJB timers</p>
[K21] Java Message Service API	<p>[C1] Implement Java EE message producers and consumers, including message-driven beans</p> <p>[C2] Use transactions with the JMS API</p>
[K22] SOAP Web Services	<p>[C1] Create SOAP Web Services and Clients using the JAX-WS API</p> <p>[C2] Create, marshal and unmarshal Java Objects by using the JAXB API</p>
[K23] Servlets	<p>[C1] Create Java Servlets and use HTTP methods</p> <p>[C2] Handle HTTP headers, parameters and cookies</p> <p>[C3] Manage servlet life cycle with container callback methods and WebFilters</p>
[K24] Java REST API	<p>[C1] Apply REST service conventions</p> <p>[C2] Create REST Services and clients using the JAX-RS API</p>

Knowledge Unit (KU)	Key Capabilities (KCs)
[K25] Websockets	[C1] Create WebSocket Server and Client Endpoint Handlers [C2] Produce and consume, encode and decode WebSocket messages
[K26] Java Server Faces	[C1] Use JSF syntax and JSF Tag Libraries [C2] Handle localization and produce messages [C3] Use Expression Language (EL) and interact with CDI beans
[K27] Contexts and Dependency Injection	[C1] Create CDI Bean Qualifiers, Producers, Disposers, Interceptors, Events, and Stereotypes
[K28] Batch Processing	[C1] Implement batch jobs using the JSR 352 API

12 Παράρτημα Β - Λεξιλόγιο Όρων

- 1. API (Application Programming Interface):** Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών. Ένα σύνολο από λειτουργίες και κανόνες που επιτρέπουν σε διαφορετικά λογισμικά να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται για την αποστολή αιτημάτων από τον χρήστη στο back-end.
- 2. Knowledge Unit (KU):** Συνεκτικό σύνολο βασικών ικανοτήτων που παρέχονται από ένα ή περισσότερα δομικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση εξειδικευμένων γνώσεων στον πηγαίο κώδικα.
- 3. Commit:** Μονάδα αλλαγής σε ένα αποθετήριο κώδικα που καταγράφει τις προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις του χρήστη, συνοδευόμενη από μήνυμα και χρονική σήμανση.
- 4. Back-end / Front-end:** Το back-end είναι το τμήμα ενός συστήματος που εκτελεί την επιχειρησιακή λογική και την επεξεργασία δεδομένων. Το front-end είναι η διεπαφή με την οποία αλληλεπιδρά ο χρήστης.
- 5. GitHub:** Πλατφόρμα φιλοξενίας αποθετηρίων κώδικα που βασίζεται στο Git. Επιτρέπει την αποθήκευση, διαχείριση και συνεργασία σε έργα ανάπτυξης λογισμικού, παρέχοντας εργαλεία για έλεγχο εκδόσεων, παρακολούθηση προβλημάτων και κοινή εργασία.
- 6. Domain Specific Language (DSL):** Ειδική γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί συγκεκριμένο τομέα εφαρμογών ή πρόβλημα, παρέχοντας αφαιρετικά εργαλεία και σύνταξη που απλοποιούν την ανάπτυξη λογισμικού μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σε αντίθεση με τις γενικές γλώσσες προγραμματισμού, ένα DSL εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή εργασία.
- 7. CodeBERT:** Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης βασισμένο στην αρχιτεκτονική BERT, εκπαιδευμένο ειδικά σε ζεύγη κώδικα και φυσικής γλώσσας. Χρησιμοποιείται για εργασίες κατανόησης και παραγωγής κώδικα, όπως αυτόματη συμπλήρωση, αναζήτηση κώδικα και μετάφραση μεταξύ γλωσσών προγραμματισμού.
- 8. Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models - LLMs):** Πρότυπα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε τεράστια σύνολα δεδομένων κειμένου, ώστε να κατανοούν, να παράγουν και να επεξεργάζονται φυσική γλώσσα με υψηλή ακρίβεια. Χρησιμοποιούνται για εργασίες όπως η μετάφραση, η περίληψη κειμένων, η απάντηση σε ερωτήσεις και η δημιουργία κειμένου.
- 9. Framework (Πλαίσιο Εργασίας):** Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού που παρέχει δομή, κανόνες και βασικά εργαλεία για την κατασκευή εφαρμογών. Το framework καθορίζει τη ροή και την αρχιτεκτονική της εφαρμογής, επιτρέποντας στον προγραμματιστή να εστιάσει στην υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής.

- 10. Τεχνικό Χρέος (Technical Debt):** Η συσσώρευση υπολειπόμενων τεχνικών προβλημάτων ή ελλείψεων σε κώδικα ή αρχιτεκτονική που προκύπτουν από βιαστικές ή υποσυνείδητες λύσεις κατά την ανάπτυξη λογισμικού. Το τεχνικό χρέος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, την συντηρησιμότητα και την επεκτασιμότητα του λογισμικού και απαιτεί μελλοντικές προσπάθειες για διόρθωση.
- 11. JDBC (Java Database Connectivity):** Πρότυπο API της Java που επιτρέπει την επικοινωνία και διαχείριση βάσεων δεδομένων μέσω SQL, παρέχοντας μεθόδους για εκτέλεση ερωτημάτων και διαχείριση συναλλαγών.
- 12. Java Collections:** Σύνολο κλάσεων και διεπαφών στην Java που υλοποιούν δομές δεδομένων όπως λίστες, σύνολα, ουρές και λεξικά, διευκολύνοντας την αποθήκευση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων.
- 13. Multithreading:** Τεχνική προγραμματισμού που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών νημάτων (threads) μέσα σε μία εφαρμογή, βελτιώνοντας την απόδοση και την ανταπόκριση.
- 14. Exception Handling:** Μηχανισμός της Java για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σφαλμάτων (εξαιρέσεων) κατά την εκτέλεση του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ορθή λειτουργία.
- 15. Java EE Services:** Σύνολο υπηρεσιών και API της Java Enterprise Edition που υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως διαχείριση πόρων, ασφάλεια, και επικοινωνία μεταξύ συστημάτων.
- 16. Security:** Σύνολο πρακτικών και μηχανισμών που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη λογισμικού για την προστασία των δεδομένων και των συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιθέσεις ή κακόβουλη χρήση.
- 17. Design Patterns:** Επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα σχεδίασης λογισμικού, που παρέχουν αποδεδειγμένες δομές και μεθόδους για τη βελτίωση της ευελιξίας, επεκτασιμότητας και συντηρησιμότητας του κώδικα.
- 18. Διεπαφή Χρήστη (User Interface - UI):** Το σύνολο των οπτικών και λειτουργικών στοιχείων μιας εφαρμογής ή συστήματος με τα οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά, όπως κουμπιά, μενού, φόρμες και γραφικά. Σκοπός της UI είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ χρήστη και συστήματος, προσφέροντας ευχάριστη και αποτελεσματική εμπειρία χρήσης.
- 19. Endpoint:** Σημείο πρόσβασης σε μια web υπηρεσία ή API, μέσω του οποίου αποστέλλονται ή λαμβάνονται δεδομένα. Κάθε endpoint αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του συστήματος.